

**ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM QS. LUQMAN
AYAT 12-19 DALAM PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KATSIR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Strata I (S1)

Disusun Oleh:

Nama: Pipih Ratnasari

NIM: 222301122

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUL QALAM
TANGERANG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA PROGRAM STUDI

Nama : Pipih Ratnasari

NIM : 222301122

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S-1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir: **"Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. Luqman Ayat 12-19 dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir"**

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi dan dinyatakan:

LULUS/PERBAIKAN/TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun

Oleh Dewan Penguji.

Tangerang,.....2026

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs.H.Abdurahim, MA

Abdul Rohman, M.Pd

NIDN.

NIDN.

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Nama : Pipih Ratnasari

NIM : 222301122

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S-1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir: **"Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. Luqman Ayat 12-19 dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir"**

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam sidang dan dinyatakan:

LULUS/TIDAK LULUS

Pada hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

Oleh Dewan Penguji

Tangerang,.....

Pembimbing I

Pembimbing II

Nur Aini Ningsih, B.A, M.Pd

Asma Siti Fatmawati Fajrin, M.A, M.Pd

DEWAN PENGUJI:

Penguji I

Penguji II

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pipih Ratnasari

NIM : 222301122

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S-1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir: **"Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. Luqman Ayat 12-19 dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir"**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di STAI Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Pipih Ratnasari

NIM 222301122

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Pipih Ratnasari

NIM : 222301122

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Jenjang Pendidikan : STRATA 1 (S-1)

Judul Skripsi/Tugas Akhir: **"Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. Luqman Ayat 12-19 dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir"**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Nur Aini Ningsih, B.A, M.Pd	Asma Siti Fatmawati Fajrin, M.A, M.Pd

ABSTRAK

Ratnasari, Pipih. (2026). Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. Luqman Ayat 12-19 dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, STAI Darul Qalam Tangerang.

Penelitian ini berangkat dari fenomena krisis moralitas kontemporer, seperti merebaknya kasus *bullying*, kecanduan judi *online*, hingga lunturnya adab anak terhadap orang tua dan guru. Masalah ini berakar pada lemahnya peran keluarga dalam pendidikan akhlak, di mana orang tua cenderung berfungsi sebagai penyedia kebutuhan ekonomi tanpa optimal dalam peran edukatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk membedah secara mendalam nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS. Luqman ayat 12-19 melalui kacamata Tafsir Ibnu Katsir, serta merumuskan relevansinya sebagai solusi atas tantangan pendidikan di era modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap sumber primer yakni Kitab *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, serta didukung literatur kependidikan Islam seperti *Tarbiyatul Aulad* karya Nashih Ulwan dan *Tarbiyah Nabawiyah* karya Muhammad Nur Suwaid. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menarik benang merah antara teks ayat dengan realitas pendidikan masa kini.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa QS. Luqman ayat 12-19 memuat konsep pendidikan akhlak yang komprehensif yang berbasis pada empat pilar: (1) **Pilar Tauhid dan Syukur**, sebagai fondasi mental agar anak memiliki ketangguhan jiwa dan tidak mudah putus asa; (2) **Pilar Birrul Walidain**, yang menempatkan bakti kepada orang tua sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah; (3) **Pilar Muraqabah**, yakni menanamkan kesadaran bahwa Allah Maha Mengawasi, yang menjadi benteng pertahanan anak dari perilaku menyimpang di dunia digital; dan (4) **Pilar Adab Sosial**, yang mencakup larangan bersikap sombong (*tash'ir*), perintah berperilaku rendah hati (*tawadhu*), serta pengaturan etika berkomunikasi (menjaga nada suara) dan berinteraksi di tengah masyarakat. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya pola komunikasi "Yaa Bunayya" yang berbasis kasih sayang dan kelekatan emosional. Keberhasilan pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan sentuhan batin yang memanusiakan anak melalui tujuh dasar pembangunan emosional, sehingga nilai-nilai Al-Qur'an bertransformasi menjadi karakter yang kokoh di tengah tantangan zaman.

Kata Kunci: Pendidikan Akhlak, QS. Luqman, Tafsir Ibnu Katsir, Syukur, Era Kontemporer.

ABSTRACT

Ratnasari, Pipih. (2026). *Analysis of Moral Education Values in Surah Luqman Verses 12-19 from the Perspective of Tafsir Ibn Kathir*. Thesis. Department of Islamic Religious Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, STAI Darul Qalam Tangerang.

This research is driven by the phenomenon of contemporary moral crises, such as the prevalence of bullying, online gambling addiction, and the decline of etiquette toward parents and teachers. These issues stem from a disconnected chain of moral education within the family, where parents often function merely as economic providers without being "soul educators." This study aims to deeply analyze the values of moral education in Surah Luqman verses 12-19 through the lens of Tafsir Ibn Kathir and formulate its relevance as a solution to modern educational challenges.

This study is a library research using a qualitative-descriptive approach. Data were collected through a documentary study of the primary source, namely the book *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* by Ibn Kathir, supported by Islamic educational literature such as *Tarbiyatul Aulad* by Nashih Ulwan and *Tarbiyah Nabawiyah* by Muhammad Nur Suwaid. The data were analyzed using content analysis to find the connection between the Quranic text and current educational realities.

The research results conclude that QS. Luqman verses 12-19 offer a comprehensive moral curriculum based on four pillars: (1) **The Pillar of Tawhid (Monotheism) and Gratitude**, as a mental foundation for children to possess psychological resilience and avoid despair; (2) **The Pillar of Birrul Walidain (Filial Piety)**, which places devotion to parents as a manifestation of gratitude to Allah; (3) **The Pillar of Muraqabah (God-Consciousness)**, which instills the awareness that Allah is All-Watching, serving as a shield for children against deviant behavior in the digital world; and (4) **The Pillar of Social Adab (Etiquette)**, which includes the prohibition of arrogance (tash'ir), the command for humility (tawadhu), and the regulation of communication ethics (maintaining voice tone) and social interaction. The findings of this study emphasize the importance of the 'Yaa Bunayya' communication pattern based on compassion and emotional attachment. The success of education is not merely a transfer of knowledge, but a spiritual touch that humanizes children through seven foundations of emotional development, allowing Quranic values to transform into a solid character amidst the challenges of the times.

Keywords: *Moral Education, Surah Luqman, Tafsir Ibn Kathir, Gratitude, Contemporary Era*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga dengan kemudahan yang Allah berikan pada kesempatan ini peneliti bisa menyelesaikan Penelitian Skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Adapun penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat mendapat gelar sarjana (S-1) dengan judul "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Qur'an Surat Luqman Ayat 12-19 dalam Perspektif Tafsir Ibnu Katsir."

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak sehingga penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maka dengan ketulusan hati izinkan peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat peneliti mengadu dan berkeluh kesah termasuk meminta segala bentuk kemudahan dari Allah dalam menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir ini.
2. Drs. H. Abdurrahim, MA selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
3. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
4. Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama (STAI) Darul Qalam Tangerang.
5. Pembimbing I dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
6. Pembimbing II dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini.
7. Dosen serta Staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
8. Suami tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan keridhoannya sehingga bisa berada di titik ini.
9. Anak-anakku Trio M tercinta, yang sudah rela dan ikhlas waktu kebersamaan mereka terbagi atau banyak tersita karena harus menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Orangtua, yang tidak pernah bosan mendoakan serta mendukung segala bentuk kebaikan yang peneliti lakukan.
11. Ustadz Oky Muhlisin, dosen pembimbing yang selalu setia menemani perjuangan kami untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Serta rekan-rekan seperjuangan mahasiswa-mahasiswi yang saling support, saling berbagi informasi dan bantuannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam segi fisik, psikis maupun materi dalam melaksanakan Penelitian Skripsi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Atas do'a, dukungan dan bantuan dari mereka, penulis tidak bisa membalas kebaikan mereka. Selain hanya bisa berdo'a *jazaakumulloohu khoiron katsiron*, semoga Allah memberikan mereka balasan kebaikan yang lebih banyak.

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir ini peneliti sudah mengerahkan segala kemampuan dan berusaha sebaik mungkin, namun peneliti juga menyadari Skripsi/Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka lebar mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan agar bisa membuat karya yang lebih baik lagi di kemudian hari. Semoga Skripsi/Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya pada lembaga terkait.

Bandung, 04 Februari 2026

Pipih Ratnasari

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	22
Tabel 4. 1 Klasifikasi Nilai Pendidikan Akhlak QS. Luqman Ayat 12-19	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian	24
--	----

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN	
LEMBAR PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI	
LEMBAR PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK (INDONESIA)	
<i>ABSTRACT (ENGLISH)</i>	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Pembatasan dan Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Hasil Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Deskripsi Konseptual	8
1. Pengertian Nilai.....	8
2. Pengertian Pendidikan Akhlak	8
3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak.....	10
B. QS. Luqman Ayat 12-19	15
1. Gambaran Umum Surah Luqman.....	15
2. Kandungan Umum Ayat 12-19.....	16
C. Tafsir Ibnu Katsir	17
1. Sekilas Biografi Ibnu Katsir	17
2. Metode dan Karakteristik Penafsiran Ibnu Katsir.....	18

D. Penelitian Terdahulu	20
E. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III.....	25
METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Metode Penelitian.....	25
B. Desain Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	27
F. Tempat dan Waktu Penelitian	28
BAB IV.....	29
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. Luqman Ayat 12-19.....	29
1. Penafsiran Ayat 12:.....	29
2. Penafsiran Ayat 13:.....	30
3. Penafsiran Ayat 14:.....	32
4. Penafsiran Ayat 15:.....	33
5. Penafsiran Ayat 16:.....	34
6. Penafsiran Ayat 17:.....	35
7. Penafsiran Ayat 18:.....	35
8. Penafsiran Ayat 19:.....	37
B. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. Luqman Ayat 12-19.....	37
1. Nilai Akhlak kepada Allah: Konsep Syukur dan Tauhid.....	38
2. Nilai Akhlak kepada Orang Tua: Hakikat <i>Birrul Walidayn</i> dan Batas Ketaatan kepada Makhlu.....	39
3. Nilai Akhlak Pribadi: Integritas (<i>Muraqabah</i>) dan Ketangguhan Mental.....	40
4. Nilai Akhlak Sosial: Adab Interaksi dan Kesederhanaan	42
C. Relevansi Nilai Pendidikan QS. Luqman terhadap Fenomena Degradasi Moral di Era Kontemporer	44
1. Syukur dan Tauhid sebagai Solusi atas Krisis Mentalitas dan Judi Online.....	44
2. Revitalisasi <i>Muraqabah</i> terhadap Maraknya Kekerasan dan Perundungan (<i>Bullying</i>)	

3. Nilai Kesantunan Sosial dalam Menghadapi Etika Berinteraksi di Masyarakat Modern.....	46
D. Strategi Implementasi Nilai QS. Luqman dalam Lingkungan Keluarga.....	47
1. Tanamkan Mindset: Tanggung Jawab ada pada Pundak Kita Sebagai Orang tua....	47
2. Yakini bahwa Setiap Anak Lahir di Atas Fitrah	49
3. Tanamkan Mindset: Orang Tua sebagai Teladan (<i>Al-Tarbiyah bi al-Qudwah</i>).....	50
4. Menggunakan Pola Komunikasi Edukatif Berbasis Dialog Orang Tua dan Anak (<i>Metode Yaa Bunayya</i>).....	51
5. Pembiasaan Adab dan Penguatan Spiritual dalam Kehidupan Sehari-hari (<i>Al-Tarbiyah bi al-‘Adah</i>)	53
BAB V	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang memberikan petunjuk bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan akhlak. Salah satu surat dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya pendidikan akhlak adalah Surat Luqman Ayat 12-19. Ayat-ayat ini memuat nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya mengenai tauhid, *birrul walidayn*, kesadaran moral, kesantunan sosial, hingga etika berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Di era yang serba modern ini, pendidikan sering kali hanya terfokus pada pengetahuan secara kognitif. Fenomena degradasi moral, seperti hilangnya adab anak kepada orang tua dan meningkatnya gangguan mental, sering kali hanya dipandang sebagai kegagalan institusi pendidikan. Jika ditelaah lebih mendalam, terdapat kesenjangan kajian akademik terkait degradasi moral pada anak yang mencerminkan terputusnya kesinambungan Pendidikan dalam keluarga.

Banyak orang tua saat ini hanya berperan sebagai 'penyokong ekonomi' namun gagap dalam memerankan diri sebagai 'pendidik jiwa'. Hal ini menjadi fokus utama pada penelitian ini. Peneliti melihat bahwa dalam QS. Luqman ayat 12-19, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjelaskan bagaimana seorang ayah menginternalisasikan nilai *hikmah* dan *syukur* terhadap diri sendiri sebelum menanamkan kepada anaknya.

Penelitian ini hadir dengan menawarkan pendekatan alternatif bahwa solusi degradasi moral bukan hanya terletak pada materi apa yang diajarkan kepada anak, melainkan pada kualitas pendidikan jiwa yang dicontohkan oleh orang tua, sebagaimana digambarkan secara mendalam dalam Tafsir Ibnu Katsir terhadap QS. Luqman ayat 12-19 bahwa Luqman sendiri harus menjadi orang yang *Hakim* (bijaksana) dan bersyukur sebelum mendidik anaknya.

Urutan pendidikan dalam QS. Luqman ayat 12-19 yang dimulai dari aspek teologis hingga sosial menunjukkan sebuah sistem kurikulum pendidikan akhlak yang sangat relevan untuk menjawab tantangan kesehatan mental dan krisis adab di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan antara teori tafsir klasik dengan tantangan praktis pendidikan keluarga di era modern.

Surat Luqman ayat 12-19 ini memberikan gambaran komprehensif tentang nilai-nilai akhlak yang sangat relevan untuk diterapkan pada kehidupan modern. Nasihat Luqman al-Hakim dalam ayat-ayat tersebut tidak hanya mengandung pendidikan akhlak kepada Allah dan orang tua, tetapi juga akhlak pribadi seperti kesadaran diri, kejujuran, serta akhlak sosial seperti kesantunan dan rendah hati. Nilai-nilai ini menjadi dasar yang kuat dalam membentuk karakter manusia yang beriman, berilmu, beradab.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema pendidikan akhlak dalam QS. Luqman dengan berbagai perspektif. Pertama, penelitian oleh Mudrikah Zain (2021) yang mengkaji nilai karakter melalui *Tafsir Al-Misbah*. Kedua, Intan Wulansari (2022) yang berfokus pada konsep pendidikan secara umum dan urgensinya di era modernisasi. Ketiga, penelitian oleh Shofiy Maftah Razani (2024) yang fokus pada analisis berdasarkan perspektif *Tafsir Al-Azhar* sebagai penguat Pendidikan karakter anak.

Letak kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut adalah pada kedalaman analisis nilai akhlak sebagai solusi preventif terhadap krisis moral generasi muda saat ini. Jika penelitian sebelumnya lebih bersifat deskriptif atau terfokus pada kurikulum formal, maka penelitian ini secara khusus mengeksplorasi bagaimana kristalisasi nilai dalam Tafsir Ibnu Katsir—seperti hakikat syukur dan larangan syirik—dapat diintegrasikan sebagai pondasi pendidikan jiwa dalam keluarga modern untuk menjawab tantangan krisis adab kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memandang penting untuk mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS. Luqman ayat 12–19 dalam perspektif Tafsir Ibnu Katsir. Meskipun ayat-ayat tersebut sering dijadikan rujukan dalam kajian pendidikan akhlak, kajian yang secara khusus menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan konsep pendidikan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an serta relevan dengan konteks pendidikan Islam kontemporer.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS. Luqman ayat 12-19. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam QS. Luqman ayat 12-19.
2. Fenomena kemerosotan moral yang terjadi pada generasi muda khususnya dalam hal akhlak kepada Allah, orang tua, diri sendiri dan lingkungan sosial.
3. Belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik nilai pendidikan akhlak dalam QS. Luqman ayat 12-19 dengan menggunakan perspektif Tafsir Ibnu Katsir.

4. Perlunya pemahaman yang mendalam mengenai metode dan penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat tersebut.
5. Belum optimalnya penerapan pendidikan akhlak QS. Luqman ayat 12-19 dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan mendalam, peneliti membatasi kajian pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 12-19.
- b. Fokus kajian dibatasi pada dimensi akhlak kepada Allah (Tauhid & Syukur), akhlak kepada orang tua (*Birrul Walidain*), serta adab sosial dan pribadi (rendah hati dan kesantunan).
- c. Ruang lingkup penafsiran dititikberatkan pada penjelasan dalam Kitab *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir tanpa membandingkan secara luas dengan kitab tafsir kontemporer lainnya.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. Luqman Ayat 12-19?
- b. Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS. Luqman ayat 12-19 berdasarkan perspektif Tafsir Ibnu Katsir?

- c. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan akhlak tersebut terhadap fenomena degradasi moral kontemporer (seperti judi *online* dan *bullying*)?
- d. Bagaimana rekomendasi praktis implementasi nilai Pendidikan akhlak QS. Luqman ayat 12-19 dalam lingkungan keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. Luqman ayat 12-19.
2. Untuk mendeskripsikan secara mendalam nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS. Luqman ayat 12-19 perspektif Tafsir Ibnu Katsir.
3. Untuk menganalisis relevansi nilai-nilai tersebut sebagai solusi alternatif dalam menghadapi tantangan degradasi moral saat ini.
4. Untuk mengimplementasi nilai-nilai pendidikan akhlak QS. Luqman ayat 12-19 dalam lingkungan keluarga.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam, khususnya mengenai pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an, serta memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pendidikan Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan dalam pengembangan pembelajaran pendidikan akhlak berbasis Al-Qur'an bagi pendidik.

- b. Menjadi pedoman dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak bagi orang tua.
- c. Sebagai sumber pemahaman tentang nilai akhlak Islami dalam kehidupan sosial yang relevan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.
- d. Sebagai referensi serta pengembangan penelitian bagi peneliti berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, mencakup latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran, berisi teori-teori yang relevan, gambaran umum surah Luqman, penafsiran Ibnu Katsir, konsep pendidikan akhlak, serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, meliputi metode penelitian, desain penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta waktu dan tempat penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan gambaran umum objek penelitian penafsiran QS. Luqman 12-19 menurut Ibnu Katsir, nilai-nilai pendidikan akhlak, serta analisis peneliti.

BAB V Simpulan dan Saran, memuat hasil simpulan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Pengertian Nilai

Segala ciptaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di alam semesta ini mengandung nilai-nilai abstrak seperti cinta, kejujuran, serta kebajikan. Nilai tersebut merupakan perwujudan budaya manusia yang dianggap penting serta berguna bagi kemanusiaan. Pada hakikatnya, nilai adalah sesuatu yang diinginkan setiap individu berdasarkan kodratnya, mencerminkan kemanusiaan yang saling terkait, dan diperjuangkan karena memberikan kepuasan batin.

Pengertian nilai sangat luas sehingga sering dimaknai secara beragam. Secara garis besar, nilai terbagi menjadi dua kelompok, yakni nilai nurani dan nilai memberi. Nilai nurani bersumber dari dalam diri yang berkembang menjadi perilaku, seperti kejujuran dan keberanian. Sementara itu, nilai memberi adalah prinsip yang dipraktikkan kepada orang lain, seperti kesetiaan, rasa hormat, dan kasih sayang. Dengan demikian, nilai merupakan standar perilaku dan prinsip sosial yang dianggap baik serta pantas dilakukan, yang dalam penelitian ini difokuskan pada tolak ukur perilaku dalam QS. Luqman ayat 12-19.¹

2. Pengertian Pendidikan Akhlak

Akhlak merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab *khuluq* yang berarti perangai, tabiat,

¹¹ Mudrikah Zain (2021) *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Surah Luqman 12-19*. Cilacap: Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali

dan budi pekerti. Dalam istilah *syar'i*, Ibn Maskawaih mendefinisikan akhlak sebagai keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran yang rumit. Sementara itu, Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* menjelaskan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa sehingga memunculkan perbuatan dengan mudah secara otomatis.

Secara umum, akhlak memiliki dua sifat, yaitu *akhlak mahmudah* (terpuji) dan *akhlak madzmumah* (tercela) Contoh *akhlak mahmudah* adalah amanah, sabar, dan rendah hati, sedangkan *akhlak madzmumah* meliputi sombong, dengki, dan khianat. Adapun pendidikan akhlak merupakan proses pengembangan kepribadian untuk membentuk kebiasaan yang baik. Jika pendidikan ini ditanamkan sejak dini melalui penguatan iman, maka anak akan memiliki respons positif terhadap kebaikan serta mampu membedakan hal yang bermanfaat dan mudarat.²

Pendidikan akhlak pada hakikatnya bukan sekadar menanamkan nilai dari luar, melainkan upaya untuk menjaga dan merawat fitrah keimanan yang telah ada sejak lahir. Dalam konsep *Fitrah Based Education*, pendidikan anak bertujuan agar potensi fitrah tersebut tidak tertutup oleh lingkungan yang buruk, sehingga anak dapat tumbuh sesuai dengan jati diri keimanannya.³

Dalam konteks modern, pendidikan akhlak semakin dibutuhkan karena maraknya degradasi moral seperti kurangnya rasa hormat, individualisme, sikap kasar, serta melemahnya etika sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an memiliki relevansi kuat untuk dijadikan pedoman.

Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan akhlak sejatinya bukan sekadar proses, melainkan sebuah kewajiban fundamental orang tua untuk memenuhi hak asasi spiritual anak. Muhammad Nur Suwaid menegaskan bahwa pendidikan akhlak adalah

² Syabuddin Gade, *Implementasi Pendidikan Akhlak dalam Keluarga di Desa Tanimulya, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jurnal Pendidikan Islam*, vol 5 hlm 1 (2023), Hlm. 13-14, hlm 20

³ Harry Santoso, *Fitrah Based Education*, (Bekasi: FBE Press 2017) Hlm. 55

investasi terbaik bagi masa depan. Beliau memberikan perumpamaan bahwa amalan tanpa adanya adab laksana api tanpa kayu bakar, sedangkan ilmu tanpa adab laksana jiwa tanpa raga.

Oleh karena itu, memberikan pendidikan karakter yang baik jauh lebih utama daripada mewariskan harta benda, karena adab yang mulia akan membimbing anak meraih kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa pengertian pendidikan akhlak mencakup proses panjang pembentukan batin agar anak tumbuh dengan ketajaman akal serta perilaku yang santun secara alami melalui landasan kasih sayang.⁴

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak

Kecanggihan teknologi saat ini tidak dipungkiri memiliki dampak yang besar kepada generasi Islam masa kini, baik dampak positif atau pun dampak negatif. Dampak positif canggihnya teknologi masa kini diantaranya mempercepat komunikasi, mempermudah pekerjaan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membuka akses informasi yang lebih luas, memajukan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui otomatisasi dan inovasi serta memberikan peluang bisnis baru dan cara hidup yang lebih baik.

Namun, canggihnya teknologi yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan mengakibatkan banyak manusia lupa akan hakikat terciptanya teknologi itu. Pemanfaatan teknologi yang tidak disertai dengan pengawasan nilai-nilai moral sering kali berujung pada tindakan yang bertentangan dengan norma agama. Aksesibilitas internet yang tanpa batas di kalangan remaja memberikan peluang besar bagi mereka untuk terpapar konten-konten destruktif yang tidak selaras dengan etika pendidikan Islam. Kebebasan ruang digital yang tidak terfilter ini dapat melemahkan kontrol diri

⁴ Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, *Tarbiyah Nabawiyah Littifli*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2004), hlm. 288-290.

anak, sehingga diperlukan upaya preventif melalui pendidikan akhlak untuk membentengi mereka dari pengaruh negatif dunia siber.

Degradasi moral yang dipicu oleh penyalahgunaan teknologi berpotensi mengikis integritas spiritual dan kognitif individu. Kondisi tersebut berimplikasi pada reduksi kesadaran akan kehadiran Allah (*muraqabah*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengabaian terhadap nilai-nilai transendental. Fenomena ini juga menjadi determinan bagi terhambatnya perolehan rahmat dan ampunan Ilahi. Oleh karena itu, batasan etika menjadi urgensi di tengah diskursus perang pemikiran (*ghazwul fikri*) kontemporer guna memastikan generasi Muslim tetap berpijak pada hakikat eksistensi kemanusiaan mereka.⁵

Pendidikan mengenai perilaku menempati posisi sentral dalam struktur ajaran Islam, mengingat misi utama kenabian adalah rekonstruksi karakter manusia. Akhlak merupakan manifestasi internal yang bersifat fundamental dalam kepribadian seorang Muslim, di mana kualitas batiniah seseorang terproyeksi melalui pola interaksi sosial dan cara berkomunikasi. Di tengah dinamika zaman yang penuh dengan aktivitas destruktif, kesadaran akan standarisasi perilaku mulia harus senantiasa diinternalisasi agar individu tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.⁶

Pemeliharaan akhlak bersifat krusial karena ketidakhadiran bimbingan moral dapat menyebabkan desintegrasi nilai-nilai luhur dalam diri individu. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa kesempurnaan iman seseorang berkorelasi linear dengan kualitas akhlaknya. Dengan demikian, tujuan pendidikan akhlak adalah membentuk pribadi yang memiliki integritas spiritual dan ketakwaan, sehingga mampu mencapai keseimbangan hidup

⁵ Elvarditma Gasam, *Akhlak Multi Aspek*, Hal 14 Tangerang Selatan: Cinta Buku Media

⁶ Ibid, hlm. 15

duniawi dan ukhrawi melalui pengendalian diri serta interaksi harmonis dengan Sang Pencipta maupun sesama makhluk.⁷

Lebih lanjut, pendidikan akhlak dalam Islam diarahkan pada pembentukan pribadi yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan moral secara integral. Fokus pendidikan ini mencakup aspek penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*), penguatan fondasi akidah, serta habituasi perilaku yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Signifikansi pendidikan akhlak sebagai inti dari pembinaan jiwa manusia ditegaskan oleh misi Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* dalam menyempurnakan kemuliaan karakter, yang menunjukkan bahwa kematangan akhlak adalah indikator keberhasilan internalisasi nilai-nilai keagamaan.

Ruang lingkup pendidikan akhlak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Akhlak Kepada Allah, antara lain beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembah-Nya sesuai dengan perintah-Nya; berdzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati; berdo'a kepada Allah, yaitu memohon apa saja kepada Allah.

Do'a merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Kekuatan do'a dalam ajaran Islam sangat luar biasa, karena ia mampu menembus kekuatan akal manusia.

Oleh karena itu, berusaha dan do'a merupakan dua sisi tugas hidup manusia yang bersatu secara utuh dalam aktivitas hidup setiap muslim; tawakal kepada Allah, yaitu berserah diri sepenuhnya Allah dan menunggu hasil pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan, tawadhu' kepada Allah, adalah rendah hati di hadapan Allah,

⁷ Ibid, hlm. 16

oleh karena itu tidak layak kalau hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.

Dalam ruang lingkup akhlak kepada Allah, nilai syukur menduduki posisi sentral yang tidak hanya bersifat ritual, namun juga berfungsi sebagai fondasi mental dalam pendidikan Islam. Sebagaimana tercermin dalam pembukaan wasiat Luqman ayat 12, perintah bersyukur didahulukan sebagai bentuk kesiapan jiwa sebelum menerima tanggung jawab tauhid dan syariat.

Di era kontemporer, nilai syukur ini menjadi sangat relevan sebagai penawar atas degradasi moral yang berakar dari krisis mental, seperti rasa tidak puas yang berlebihan, kecemasan sosial, dan hilangnya orientasi ketuhanan. Dengan demikian, pendidikan akhlak melalui nilai syukur berperan membangun ketahanan jiwa peserta didik agar memiliki kesehatan mental yang stabil dalam menghadapi tantangan zaman.

b. Akhlak kepada makhluk dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1). Akhlak terhadap manusia, yang dapat dirinci sebagai berikut.
- 2). Akhlak kepada Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam*, seperti mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunahnya.
- 3). Akhlak kepada kedua orang tua, yaitu berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk-bentuk perbuatan antara lain: menyayangi dan mencintai mereka sebagai bentuk terima kasih dengan cara bertutur kata sopan dan lemah lembut, mentaati perintah, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan tidak mampu lagi berusaha.

Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup, tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah meninggal dunia dengan cara mendoakan dan

meminta ampunan untuk mereka, menepati janji mereka yang belum terpenuhi, meneruskan silaturahmi dengan sahabat-sahabat sewaktu mereka hidup.

4). Akhlak kepada diri sendiri, seperti sabar, adalah perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah dari Allah; syukur, adalah sikap berterima kasih atas pemberian nikmat Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya; tawadhu', adalah rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, orang tua, muda, kaya atau miskin. Sikap tawadhu' lahir dari kesadaran akan hakikat dirinya sebagai manusia yang lemah dan serba terbatas yang tidak layak untuk bersikap sombong dan angkuh di muka bumi.

5). Akhlak kepada keluarga, karib kerabat, seperti saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, berbakti kepada ibu-bapak, mendidik anak-anak dengan kasih sayang, dan memelihara hubungan silaturahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia.

6). Akhlak kepada tetangga, seperti saling mengunjungi, saling membantu di waktu senggang, lebih-lebih di waktu susah, saling memberi, saling menghormati dan saling menghindari pertengkaran dan permusuhan.

7). Akhlak kepada masyarakat, seperti memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam melakukan kebajikan dan takwa, menganjurkan anggota masyarakat, termasuk diri sendiri, untuk berbuat baik dan mencegah diri dari melakukan perbuatan dosa.

8). Akhlak kepada bukan manusia (lingkungan hidup), seperti sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, terutama hewan

dan tumbuhan, untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya, sayang pada sesama makhluk dan menggali potensi alam seoptimal mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya.⁸

Uraian mengenai tujuan dan ruang lingkup pendidikan akhlak tersebut menjadi landasan konseptual dalam memahami nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS. Luqman ayat 12-19.

B. QS. Luqman Ayat 12-19

1. Gambaran Umum Surah Luqman

Surah Luqman merupakan surah ke 31 yang terletak pada juz 21 di dalam Al-Qur'an yang diturunkan di Makkah sebelum terjadinya hijrah Nabi Muhammad *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* ke Madinah. Surah Luqman diturunkan setelah surah As-Saffat. Surah Luqman terdiri dari 34 ayat dan dinamakan "Luqman" karena pada ayat-ayat 12-19 terdapat penyebutan tokoh bernama Luqman al-Hakim, seorang hamba Allah yang dianugerahi hikmah sehingga nasihat-nasihatnya dijadikan pelajaran dan pedoman moral bagi umat manusia.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status kenabian Luqman. Namun, pendapat yang paling *rajih* (kuat) sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas ulama, termasuk Ibnu Katsir, adalah bahwa Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi, melainkan seorang hamba Allah yang dianugerahi hikmah, ilmu, dan kesalehan yang mendalam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Luqman adalah seorang hamba dari Ethiopia (Habsyi) yang berprofesi sebagai tukang kayu. Sebagian ulama menyebutkan nama lengkapnya adalah Luqman bin Anqa' bin Sadun. Secara historis, mayoritas mufasir berpendapat bahwa beliau

⁸ Aminudin, dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Hlm 153-154, Jakarta: Ghalia Indonesia

hidup pada masa Nabi Dawud AS dan sempat menimba ilmu dari beliau sebelum akhirnya dipercaya menjadi *qadhi* (hakim) bagi Bani Israil."

Tema pokok Surah Luqman berkaitan dengan pendidikan akidah, akhlak dan tauhid, yang kemudian disampaikan melalui dialog edukatif antara seorang ayah yaitu Luqman dengan anaknya. Nasihat-nasihat tersebut sarat dengan nilai adab, kewajiban bersyukur kepada Allah, larangan syirik perintah berbuat baik kepada orang tua, serta etika sosial dan ibadah seperti shalat, amar ma'ruf nahi munkar dan pentingnya bersikap tawadhu'.

2. Kandungan Umum Ayat 12-19

Surat Luqman ayat 12–19 mengandung ajaran pokok tentang pendidikan akidah, akhlak, dan sosial yang disampaikan Luqman al-Hakim kepada anaknya. Kandungan umumnya meliputi:

- a. Pentingnya bersyukur kepada Allah sebagai bentuk pengakuan atas nikmat dan hikmah yang diberikan-Nya.
- b. Larangan mempersekutukan Allah (syirik) karena syirik merupakan kezaliman terbesar dalam ajaran Islam.
- c. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu, atas pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.
- d. Batas ketaatan kepada orang tua, yaitu tidak boleh menaati perintah yang bertentangan dengan tauhid, namun tetap wajib berbuat baik kepada mereka.
- e. Keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia, sekecil apa pun perbuatan tersebut.

f. Perintah menegakkan shalat, melakukan *amar makruf nahi munkar*, serta bersabar dalam menghadapi ujian.

g. Larangan bersikap sombong dan angkuh dalam pergaulan sosial.

h. Anjuran bersikap sederhana, baik dalam berjalan maupun berbicara, sebagai cerminan akhlak mulia.

Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menjadi pedoman pendidikan karakter Islami yang menekankan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah (*Hablumminallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*Habluminannaas*).

C. Tafsir Ibnu Katsir

1. Sekilas Biografi Ibnu Katsir

Ibnu Katsir memiliki nama lengkap Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsīr al-Qurasyī ad-Dimasyqī, lahir pada tahun 700 H (\pm 1300 M) di wilayah Mijdal, Syam, dan wafat pada tahun 774 H (\pm 1373 M) di Damaskus. Ia merupakan salah satu ulama besar dalam bidang tafsir Al-Qur'an yang pemikirannya banyak dijadikan rujukan dalam kajian keIslaman, khususnya dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, akhlak, dan pendidikan.

Ibnu Katsir menempuh pendidikan keilmuan di Damaskus dan berguru kepada sejumlah ulama terkemuka, seperti Ibnu Taimiyah, al-Mizzi, dan adz-Dzahabi. Pengaruh para gurunya tersebut membentuk karakter keilmuan Ibnu Katsir yang kuat dalam berpegang pada Al-Qur'an, hadis, serta pemahaman para sahabat dan tabi'in. Dalam fikih, ia mengikuti mazhab Syafi'i, sementara dalam tafsir dan akidah ia berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

Karya utama Ibnu Katsir yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Tafsir ini menggunakan metode penafsiran bi al-ma'tsūr, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, serta pendapat sahabat dan tabi'in. Metode ini sangat relevan dengan penelitian terhadap Surat Luqman ayat 12–19, karena ayat-ayat tersebut memuat nilai-nilai pendidikan tauhid, akhlak, dan sosial yang membutuhkan penafsiran berbasis dalil dan riwayat yang kuat.⁹

Dalam menafsirkan ayat-ayat nasihat Luqman kepada anaknya, Ibnu Katsir menekankan aspek pendidikan tauhid, kewajiban berbakti kepada orang tua, kesadaran akan pengawasan Allah, serta pembentukan akhlak mulia dalam kehidupan sosial. Penafsiran Ibnu Katsir memberikan penjelasan yang sistematis dan normatif sehingga sangat mendukung analisis kandungan pendidikan Islam yang terkandung dalam Surat Luqman ayat 12–19.

Oleh karena itu, pemikiran dan metode tafsir Ibnu Katsir dipandang relevan dan representatif sebagai landasan teoritis dalam mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam Surat Luqman ayat 12–19.

2. Metode dan Karakteristik Penafsiran Ibnu Katsir

Ibnu Katsir dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* menggunakan metode tafsir bi al-ma'tsūr, yaitu menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan sumber-sumber riwayat yang otoritatif. Metode ini menempatkan Al-Qur'an sebagai penjelas bagi Al-Qur'an, kemudian diikuti oleh hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, pendapat para sahabat, dan tabi'in.

Dalam praktik penafsirannya, Ibnu Katsir terlebih dahulu menjelaskan makna ayat secara global, kemudian menguatkannya dengan riwayat-riwayat hadis dan atsar.

⁹ As-Suyuthi, *Tabaqat al-Mufassirin*, Kairo: Maktabah Wahbah

Ia sangat berhati-hati dalam menggunakan riwayat *Isrā'iliyyāt*, hanya mencantumkannya sebagai pelengkap dan tidak menjadikannya dasar utama dalam penetapan makna ayat.

Metode penafsiran Ibnu Katsir juga bersifat *analitis (tahlīlī)*, karena ia menafsirkan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf, menjelaskan sebab turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*), hubungan antar ayat, serta kandungan hukum dan akhlak yang terkandung di dalamnya. Metode ini sangat relevan untuk penelitian terhadap QS. Luqman ayat 12–19 yang sarat dengan nilai-nilai pendidikan Islam.

Penafsiran Ibnu Katsir memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut:

a. Berbasis riwayat yang kuat

Ibnu Katsir mengutamakan dalil dari Al-Qur'an, hadis sahih, serta pendapat sahabat dan *tabi'in*, sehingga tafsirnya memiliki legitimasi keilmuan yang kuat.

b. Berpegang pada manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah

Penafsirannya konsisten dengan akidah Ahlus Sunnah, terutama dalam pembahasan tauhid, syirik, dan akhlak.

c. Selektif terhadap *Isra'iliyyat*

Riwayat *Isrā'iliyyāt* tidak dijadikan dasar utama penafsiran dan hanya digunakan sebatas pendukung jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.

d. Menekankan aspek pendidikan dan akhlak

Dalam banyak ayat, termasuk QS. Luqman ayat 12–19, Ibnu Katsir menyoroti nilai-nilai pendidikan iman, ibadah, dan pembentukan akhlak mulia.

e. Bahasa penafsiran yang jelas dan sistematis

Penjelasan Ibnu Katsir relatif mudah dipahami, runtut, dan tidak spekulatif, sehingga banyak dijadikan rujukan dalam kajian tafsir klasik maupun kontemporer.

f. Menghindari penafsiran rasional spekulatif berlebihan Ibnu Katsir tidak mendahulukan rasionalitas di atas *nash*, tetapi mengedepankan akal sebagai alat bantu untuk memahami teks tanpa menafsirkannya secara bebas.

Alasan tersebut menjadikan penafsiran Ibnu Katsir sangat relevan dengan penelitian ini karena mampu mengungkap makna ayat-ayat nasihat Luqman secara autentik dan normatif. Pendekatan berbasis riwayat memungkinkan peneliti menganalisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam QS. Luqman ayat 12–19 secara mendalam, objektif, dan sesuai dengan pemahaman generasi awal Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang peneliti kaji. Telaah terhadap penelitian terdahulu ini peneliti lakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, serta menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini diantara penelitian-penelitian yang telah ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik dalam kajian pendidikan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an.

Penelitian pertama yang peneliti jadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Mudrikah Zain (2021) dengan judul "*Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tafsir Al-Misbah QS. Luqman Ayat 12-19*". Penelitian tersebut membahas nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam QS. Luqman Ayat 12-19 berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung nilai-nilai karakter religius, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, hormat kepada orang tua, rendah hati, dan kepedulian sosial yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar pembentukan karakter peserta didik.

Peneliti melihat bahwa penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena sama-sama mengkaji QS. Luqman Ayat 12-19 sebagai sumber nilai pendidikan Islam. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang cukup mendasar, yaitu penelitian Mudrikah Zain menggunakan perspektif *Tafsir Al-Misbah* dan lebih memfokuskan

pembahasannya pada pendidikan karakter, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif Tafsir Ibnu Katsir dengan fokus pada analisis nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam ayat tersebut.

Penelitian kedua yang peneliti jadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Intan Wulansari (2022) dengan judul "*Konsep Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 12–19 dan Urgensinya di Era Modernisasi.*" Penelitian ini membahas konsep pendidikan Islam yang terkandung dalam QS. Luqman ayat 12–19 beserta relevansinya terhadap perkembangan pendidikan di era modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan Islam dalam surat Luqman mencakup pendidikan akidah, ibadah, akhlak, dan sosial yang sangat penting dalam membentuk pribadi muslim yang berkarakter di tengah perkembangan zaman.

Menurut peneliti, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena sama-sama menjadikan QS. Luqman ayat 12–19 sebagai objek kajian. Namun demikian, penelitian Intan Wulansari mengkaji konsep pendidikan Islam secara umum dan menghubungkannya dengan era modernisasi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan secara khusus mengkaji nilai-nilai pendidikan akhlak berdasarkan perspektif Tafsir Ibnu Katsir sehingga fokus kajian dan pendekatan yang digunakan berbeda.

Penelitian ketiga yang peneliti gunakan sebagai bahan kajian adalah penelitian yang dilakukan oleh Shofiy Maftah Razani (2024) dengan judul "*Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Surat Luqman Ayat 12–19 dan Kontribusinya untuk Penguat Pendidikan Karakter Anak Perspektif Tafsir Al-Azhar Karya Prof. Dr. Hamka.*" Penelitian tersebut membahas nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam QS. Luqman ayat 12–19 berdasarkan penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* serta kontribusinya terhadap penguatan pendidikan karakter anak. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nasihat Luqman kepada anaknya mengandung nilai pendidikan tauhid, ibadah, akhlak, dan sosial yang sangat relevan untuk membangun karakter anak pada masa kini.

Peneliti memandang bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan karena sama-sama mengkaji kandungan pendidikan dalam QS. Luqman ayat 12–19. Akan tetapi, penelitian tersebut menggunakan perspektif Tafsir Al-

Azhar karya Hamka dengan fokus pada kontribusinya terhadap pendidikan karakter anak, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan perspektif Tafsir Ibnu Katsir dengan fokus utama pada analisis nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung di dalam ayat tersebut.

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mudrikah Zain (2021)	Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tafsir Al-Misbah QS. Luqman Ayat 12–19	Sama-sama mengkaji QS. Luqman Ayat 12-19 sebagai sumber pendidikan islam.	Menggunakan Tafsir Al-Misbah dan berfokus pada pendidikan karakter, sedangkan penelitian ini menggunakan Tafsir Ibnu Katsir dan berfokus pada nilai-nilai pendidikan akhlak.
2.	Intan Wulansari (2022)	Konsep Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 12–19 dan Urgensinya di Era Modernisasi.	Sama-sama mengkaji QS. Luqman ayat 12–19 sebagai objek penelitian.	Fokus pada konsep pendidikan Islam dan relevansinya di era modernisasi, sedangkan penelitian saya fokus pada nilai-nilai pendidikan akhlak dalam perspektif Tafsir Ibnu Katsir.
3.	Shofiy Maftah	Nilai-Nilai Pendidikan Islam	Sama-sama mengkaji nilai	Menggunakan Tafsir Al-Azhar

	Razani (2024)	dalam Surat Luqman Ayat 12–19 dan Kontribusinya untuk Penguat Pendidikan Karakter Anak Perspektif Tafsir Al-Azhar Karya Prof. Dr. Hamka.	pendidikan dalam QS. Luqman ayat 12–19.	karya Hamka dan menitikberatkan pada pendidikan karakter anak, sedangkan penelitian saya menggunakan Tafsir Ibnu Katsir dengan fokus pada nilai-nilai pendidikan akhlak.
--	------------------	--	---	--

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang tidak hanya mengatur aspek akidah dan ibadah, tetapi juga memberikan pedoman yang komprehensif mengenai pembentukan akhlak manusia. Pendidikan akhlak menempati posisi yang sangat penting dalam Islam karena menjadi landasan perilaku individu dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

Surat Luqman ayat 12–19 merupakan salah satu rangkaian ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit memuat nilai-nilai pendidikan akhlak melalui nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya. Melalui kajian terhadap penafsiran Ibnu Katsir atas Surat Luqman ayat 12–19, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna ayat-ayat tersebut secara komprehensif sesuai dengan konteksnya. Penafsiran ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung di dalam setiap ayat.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini mengarahkan penelitian pada analisis nilai-nilai pendidikan akhlak dalam Surat Luqman ayat 12–19 berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep pendidikan akhlak dalam Al-Qur'an serta kontribusinya bagi pengembangan pendidikan akhlak dalam konteks pendidikan Islam. Kerangka pemikiran ini menjadi acuan dalam proses analisis data, sehingga penelitian tetap terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Berdasarkan uraian landasan teori di atas, maka peneliti menyusun kerangka berpikir sebagai alur logika dalam penelitian ini. Kerangka ini menggambarkan hubungan antara masalah degradasi moral dengan solusi pendidikan akhlak yang digali dari QS. Luqman ayat 12-19 melalui perspektif Tafsir Ibnu Katsir, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang berpusat pada analisis teks ayat-ayat Al-Qur'an beserta penafsirannya, khususnya QS. Luqman ayat 12–19 dalam perspektif Tafsir Ibnu Katsir. Dengan demikian, pendekatan kepustakaan dinilai sebagai instrumen yang paling tepat untuk mengkaji secara mendalam nilai-nilai pendidikan akhlak berdasarkan literatur tafsir yang otoritatif guna mencapai tujuan penelitian secara komprehensif.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan komprehensif penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. Luqman ayat 12–19, kemudian menganalisis dan mengklasifikasikan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung di dalamnya.

Desain penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memahami makna dan pesan pendidikan akhlak sebagaimana tertuang dalam tafsir Ibnu Katsir secara mendalam dan kontekstual.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah rujukan utama yang menjadi objek material dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan adalah Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (Tafsir Ibnu Katsir) karya Imam Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir, khususnya pada pembahasan QS. Luqman ayat 12-19.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks praktis terhadap nilai-nilai pendidikan yang ditemukan dalam sumber primer. Mengikuti arahan untuk memperdalam aspek pendidikan Islam, sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a. Literatur Pendidikan Islam Klasik: Seperti kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan untuk menganalisis metodologi penanaman nilai karakter.

b. Literatur Karakter & Psikologi Islam: Seperti karya-karya yang membahas tentang hakikat syukur, kesabaran, dan adab (misal: karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah atau Imam Al-Ghazali) guna memperdalam analisis nilai-nilai dalam QS. Luqman.

c. Buku Tematik Pendidikan Keluarga: Literatur kontemporer yang relevan dengan pola asuh (*parenting*) Islami untuk merumuskan rekomendasi praktis bagi orang tua di era modern, seperti buku *12 Prinsip Pendidikan Islam* karya Dr. Shalih bin Muhammad bin Rabi'ah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik Studi Dokumentasi, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat terkait (QS. Luqman 12-19).
- b. Menelaah penjelasan Tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat tersebut secara mendalam.
- c. Mencari dan mengklasifikasikan literatur pendukung berupa buku-buku pendidikan Islam yang berkaitan dengan degradasi moral dan solusi pendidikan karakter.
- d. Melakukan pencatatan sistematis terhadap poin-poin penting yang ditemukan dalam buku-buku referensi.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data pustaka terkumpul. Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, peneliti menggunakan teknik Analisis Isi (*Content Analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kategorisasi: Mengelompokkan penafsiran Ibnu Katsir ke dalam tema-tema besar (misal: Nilai Tauhid, Nilai Syukur, Nilai Adab Sosial).
- b. Interpretasi: Menjelaskan makna mendalam dari setiap nilai tersebut serta bagaimana kaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya dalam membangun karakter manusia.

c. Analisis Relevansi: Menghubungkan temuan tafsir dengan fenomena degradasi moral saat ini.

d. Deduksi Praktis: Menarik kesimpulan berupa langkah-langkah konkret yang bisa diterapkan oleh orang tua/pendidik di lapangan.

F. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga tidak dilakukan di lapangan tertentu. Penelitian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang diperoleh dari perpustakaan Kabupaten Bandung, koleksi pribadi, dan sumber literatur daring yang relevan. Penelitian dilaksanakan pada akhir bulan November 2025 dimulai dari tahap penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir skripsi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap Tafsir Ibnu Katsir mengenai QS. Luqman ayat 12–19 menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut mengandung berbagai nilai pendidikan akhlak yang komprehensif, meliputi aspek teologis, personal, dan sosial.

Pendidikan akhlak yang dimaksud di sini bukan sekadar transfer pengetahuan moral yang bersifat kognitif, melainkan sebuah proses internalisasi nilai-nilai *hikmah* dan syukur yang mendalam. Proses internalisasi ini bermula dari kesadaran teologis yang kokoh di dalam diri pendidik itu sendiri, yang kemudian dipancarkan melalui keteladanan untuk membangun fondasi karakter yang kuat pada peserta didik.

Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan bagaimana nilai-nilai dalam QS. Luqman tersebut memberikan fondasi yang hilang dalam sistem pendidikan karakter saat ini, yang akan dijelaskan secara terperinci melalui subbab-subbab di bawah ini.

A. Penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. Luqman Ayat 12-19¹⁰

1. Penafsiran Ayat 12:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu:
“Bersyukurlah kepada Allah.” Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka*

¹⁰ Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi (Ibnu Katsir). (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Kairo: Muassasah Qurtubah.

sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hikmah yang diberikan kepada Luqman berupa pemahaman mendasar, ilmu, dan takwil. Sejalan dengan hal tersebut, Qatadah berpendapat bahwa hikmah merupakan pemahaman mendalam terhadap Islam, mengingat Luqman bukanlah seorang nabi dan tidak menerima wahyu. Atas keistimewaan tersebut, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkannya untuk senantiasa bersyukur terhadap keutamaan yang telah dianugerahkan kepadanya. Perintah syukur ini menekankan bahwa manfaat dari kesyukuran tersebut akan kembali kepada pelakunya sendiri dalam bentuk pahala, sebab Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bersifat Maha Kaya dan tidak membutuhkan penghambaan makhluk-Nya. Sekalipun seluruh penduduk bumi mengingkari nikmat-Nya, hal tersebut sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan-Nya.

Penafsiran Ibnu Katsir yang menitikberatkan hikmah pada dimensi pemahaman keagamaan secara tekstual ini memiliki karakteristik yang berbeda jika dikomparasikan dengan perspektif mufasir kontemporer. Dr. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, misalnya, memandang hikmah secara lebih dinamis sebagai kemampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menurutnya, hikmah mencakup pengetahuan tentang hal-hal yang paling utama melalui sinergi yang seimbang antara ilmu dan amal. Perbedaan *aksentuasi* ini memperkaya pemahaman bahwa hikmah yang dimiliki Luqman mencakup aspek *kognitif-teologis* sekaligus praktis-implementatif dalam kehidupan.¹¹

2. Penafsiran Ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

¹¹ Dr. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Hlm. 121 Jakarta: Lentera Hati

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya: “Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Luqman menasihati anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah. Nasihat ini menunjukkan hikmah yang dianugerahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepadanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nasihat utama yang disampaikan Luqman kepada putranya adalah larangan mempersekutukan Allah. Pesan tersebut merepresentasikan kedalaman hikmah yang dianugerahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada beliau, mengingat pendidikan tauhid merupakan ilmu paling fundamental yang harus diberikan kepada orang yang paling dicintai. Oleh karena itu, prioritas nasihat Luqman dimulai dengan penegasan untuk hanya menyembah Allah semata tanpa menyertakan sekutu apa pun. Penekanan ini dipertegas dengan pernyataan bahwa syirik merupakan bentuk kezaliman terbesar, serta dosa paling buruk yang dapat merusak integritas keimanan seseorang.

‘Abdullah bin Mas’ud meriwayatkan, tatkala turun firman Allah:

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.” (QS. Al-‘An’am: 82).

Para sahabat pun merasa susah hati. Mereka berkata, “*Siapakah diantara kita yang tidak pernah menzhalimi dirinya?*” Rosulullah SAW berkata, “*Maksudnya tidak seperti itu, Tidakkah kalian mendengar nasihat Luqman kepada anaknya, ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezhaliman yang besar’.*”

Setelah meletakkan tauhid sebagai fondasi utama dalam jiwa anak, Luqman kemudian mengarahkan wasiatnya pada dimensi kemanusiaan yang paling dekat. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada Allah harus beriringan dengan bakti kepada perantara kelahiran manusia di dunia, yakni kedua orang tua, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya.

3. Penafsiran Ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku kembalimu.

Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Abbas dan ulama lainnya yang menyimpulkan bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan. Kesimpulan ini diperoleh melalui korelasi antar-ayat Al-Qur'an, di mana dalam satu ayat dijelaskan bahwa masa menyusui yang sempurna adalah dua tahun atau 24 bulan (QS. Luqman: 14), sedangkan di ayat lain disebutkan bahwa masa mengandung sekaligus menyapih adalah 30 bulan (QS. Al-Ahqaf: 15). Selisih antara total masa mengandung dan menyapih (30 bulan) dengan masa menyusui (24 bulan) inilah yang menghasilkan angka enam bulan sebagai batas minimal masa kehamilan. Penjelasan ini menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an dalam menetapkan fakta biologis melalui keserasian makna antar-ayatnya.

Selain aspek biologis tersebut, Ibnu Katsir juga menekankan sisi kemanusiaan dengan menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengingatkan hamba-Nya tentang besarnya pengorbanan seorang ibu dalam pengasuhan. Keletihan, kepayahan, hingga waktu istirahat yang tersita baik siang maupun malam merupakan alasan fundamental bagi seorang anak untuk bersikap *ihsan*. Dorongan untuk berbuat baik dan mendoakan orang tua ini dipertegas dalam ayat lain melalui perintah untuk memohonkan kasih sayang Allah bagi keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik anak sewaktu kecil (QS. Al-Israa: 24)

4. Penafsiran Ayat 15:

وَأِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya; dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jika kamu bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuamu maka Allah pasti memberikan ganjaran yang sempurna kepadamu. Dan sekalipun kedua orang tuamu berupaya sekeras-kerasnya membuatmu mengikuti agama syirik mereka, maka janganlah mengabdikan mereka. Akan tetapi, kamu tetap berkewajiban berinteraksi dengan keduanya di dunia dengan baik serta berbuat baik kepada keduanya. Ikutilah jalan orang-orang yang beriman yang selalu kembali kepada Allah. Nanti di hari kiamat, tempat kembali kalian hanya kepada Allah. Dia akan meminta pertanggung jawaban terhadap seluruh amalanmu.

Terkait latar belakang turunnya ayat ini (*asbabun nuzul*), Sa’ad bin Abi Waqqash menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Persoalan muncul ketika Sa’ad memeluk Islam, yang kemudian ditentang keras oleh sang ibu dengan ancaman melakukan aksi mogok makan dan minum hingga mati agar Sa’ad mendapat celaan masyarakat sebagai pembunuh ibu sendiri. Meskipun sang ibu menjalankan aksinya hingga hari ketiga hingga kondisi fisiknya sangat melemah, Sa’ad tetap teguh pada pendiriannya dengan menyatakan bahwa sekiranya sang ibu memiliki seratus nyawa yang keluar satu per satu, ia tetap tidak akan meninggalkan agamanya. Menyaksikan keteguhan hati putranya tersebut, sang ibu akhirnya menghentikan aksi mogok makan dan kembali memenuhi kebutuhan fisiknya. Peristiwa ini menjadi landasan turunnya ayat yang mengatur tentang batasan ketaatan kepada orang tua dalam perkara akidah.

5. Penafsiran Ayat 16:

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

(Luqman berkata): “Wahai anakku! Sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, berada dalam batu, atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sungguh, Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setiap bentuk kezaliman atau kesalahan sekecil biji sawi yang tersembunyi di dalam batu besar maupun di sudut langit dan bumi akan tetap dihadirkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* pada hari kiamat. Hal ini terjadi saat Allah meletakkan timbangan keadilan untuk menghisab seluruh amal perbuatan manusia. Atas dasar keadilan tersebut, Allah akan memberikan balasan terhadap setiap pekerjaan hamba-Nya meskipun sangat kecil. Makna ini sejalan dengan firman-Nya dalam QS. Al-Anbiya ayat 47 yang menegaskan bahwa Allah akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun akan dirugikan, sekalipun amalannya hanya seberat biji sawi karena cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Allah Maha lembut, tidak ada satu pun hal yang bisa luput dari pengamatan-Nya. Meski bagaimanapun tersembunyi dan kecilnya sesuatu, ia tetap tidak akan luput sedikitpun dari-Nya. Tidak ada satupun benda di langit dan di bumi, meski hanya sebesar biji sawi, yang luput dari pantauan-Nya. Allah Maha Mengetahui aktivitas semut di tengah malam yang gelap gulita. Makna dari firman-Nya, “*Dan berada dalam batu*”: bahwa sekiranya ada sebutir biji sawi yang sangat kecil, lalu diletakkan di dalam batu, niscaya Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tetap akan mengeluarkan dan memperlihatkannya dikarenakan kehalusan ilmu-Nya.

Kesadaran akan pengawasan Allah (*muraqabah*) tersebut tidak boleh hanya berhenti di dalam hati, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, pada ayat ke-17, Luqman mulai memerintahkan praktik ibadah formal dan

ketangguhan mental sebagai sarana untuk memperkuat hubungan hamba dengan Tuhannya di tengah ujian hidup.

6. Penafsiran Ayat 17:

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa nasihat Luqman kepada putranya mencakup perintah untuk mendirikan shalat secara konsisten dengan memperhatikan batasan, rukun, serta ketepatan waktunya. Selain ibadah ritual, Luqman juga menekankan pentingnya aktualisasi diri dalam aktivitas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. Di sisi lain, aspek kesabaran menjadi instrumen krusial dalam menghadapi berbagai konsekuensi sosial maupun gangguan yang timbul akibat aktivitas dakwah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa keteguhan hati dalam menghadapi tantangan dakwah merupakan salah satu perkara fundamental yang diwajibkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bagi setiap Muslim.

Rangkaian pendidikan akhlak ini kemudian ditutup dengan penyempurnaan adab lahiriah. Luqman mengajarkan bahwa seorang muslim yang taat salat dan bersabar juga harus memiliki kelembutan dalam berinteraksi sosial, yang dimulai dengan menjauhi sifat sombong dan menjaga kesantunan dalam berkomunikasi dengan sesama.

7. Penafsiran Ayat 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong), dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Luqman memberikan wasiat kepada putranya untuk menjauhkan diri dari sikap sombong yang berimplikasi pada perbuatan meremehkan hamba Allah *Subhanahu wa Ta'ala* lainnya. Larangan ini mencakup tindakan membuang muka saat berinteraksi, baik ketika berbicara maupun mendengarkan orang lain, sebagai bentuk penghinaan dan keangkuhan. Sebaliknya, Luqman menekankan pentingnya bersikap lembut dan menghadap penuh kepada lawan bicara sebagai wujud penghormatan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Abbas dan Zaid bin Aslam menegaskan bahwa sikap membuang muka merupakan bentuk nyata dari kesombongan, sementara Ibrahim an-Nakhiy menggarisbawahi larangan berlebihan dalam gaya bicara yang menunjukkan keangkuhan. Pendapat yang dinilai paling kuat adalah penafsiran Ibnu Abbas yang memaknai kata *'ash-sha'r'* sebagai perilaku sombong dan merendahkan martabat orang lain. Hal ini diperkuat oleh penjelasan etimologis dari Ibnu Jarir ath-Thabariy bahwa asal kata *'ash-sha'r'* merujuk pada penyakit yang merusak leher unta, yang kemudian dianalogikan dengan kondisi psikologis seseorang yang merasa lebih tinggi dari sesamanya sehingga merusak fitrah interaksi kemanusiaan.

Makna kesombongan tersebut digambarkan dalam sebuah syair karya Amru bin Huyay at-Taghlabiy yang menegaskan tindakan korektif terhadap individu yang memalingkan muka karena keangkuhan agar kembali pada sikap yang semestinya. Larangan tersebut berlanjut pada perilaku berjalan secara angkuh, congkak, dan keras kepala, karena tindakan tersebut secara teologis merupakan manifestasi karakter yang tidak diridhai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Hal ini selaras dengan penegasan dalam Al-Qur'an bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tidak menyukai individu yang sombong dan membanggakan diri secara berlebihan. Larangan berperilaku sombong ini juga diperkuat dalam QS. Al-Isra' ayat 37 yang menggarisbawahi keterbatasan

eksistensi manusia di hadapan alam semesta, di mana kesombongan dipandang sebagai sikap yang tidak relevan dengan hakikat kemanusiaan yang lemah.

8. Penafsiran Ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Luqman menginstruksikan putranya untuk menerapkan prinsip moderasi (*tawassuth*) dalam berjalan, yakni tidak terlalu lambat hingga terkesan lesu dan tidak pula terlalu cepat hingga terkesan tergesa-gesa. Selain aspek fisik, prinsip kesantunan juga ditekankan dalam etika berkomunikasi melalui larangan mengeraskan suara tanpa urgensi yang jelas. Hal ini didasarkan pada analogi Al-Qur'an yang menyerupakan suara keras yang tidak bermanfaat dengan ringkikan keledai sebagai bentuk celaan ekstrem (*dzamm*) terhadap perilaku tersebut. Penyerupaan ini mengindikasikan pengharaman serta kebencian Allah *Subhanahu wa Ta'ala* terhadap sikap yang tidak mengindahkan estetika dan adab berbicara. Relevansi ketidakdisukai suara keledai ini juga diperkuat oleh hadis riwayat Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* memerintahkan umatnya untuk memohon perlindungan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* saat mendengar ringkikan keledai, karena hewan tersebut sedang melihat setan. Dengan demikian, wasiat Luqman ini mencakup standarisasi perilaku Muslim yang beradab baik dalam gerak fisik maupun interaksi verbal.

B. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak dalam QS. Luqman Ayat 12-19

Setelah memaparkan penafsiran Ibnu Katsir secara tekstual pada sub-bab sebelumnya, pada bagian ini peneliti akan melakukan analisis mendalam melalui proses kategorisasi nilai. Langkah ini bertujuan untuk membedah pesan-pesan universal dalam wasiat Luqman menjadi poin-poin pendidikan karakter yang

sistematis. Peneliti menemukan bahwa struktur pendidikan akhlak dalam ayat-ayat ini dimulai dari pembenahan aspek batiniah (*teologis*) menuju aspek lahiriah (*sosiologis*).

1. Nilai Akhlak kepada Allah: Konsep Syukur dan Tauhid

Pada bagian awal rangkaian wasiat ini, analisis terhadap pemikiran Ibnu Katsir menunjukkan bahwa fondasi pertama dalam membangun karakter manusia adalah pemberian *hikmah*, yang puncaknya bermuara pada perintah untuk bersyukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dalam konteks pendidikan akhlak, syukur ditempatkan sebagai pembuka untuk membangun kesadaran penuh bahwa segala potensi, kecerdasan, dan nikmat yang dimiliki anak adalah titipan dari Sang Pencipta. Peneliti menganalisis bahwa sebelum anak dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan, mereka harus terlebih dahulu memiliki jiwa yang tahu berterima kasih kepada Tuhannya. Hal ini berfungsi sebagai benteng spiritual agar kecerdasan intelektual yang mereka miliki di masa depan tidak melahirkan kesombongan.

Setelah kesadaran syukur terbentuk, nilai tauhid kemudian diinternalisasikan melalui larangan berbuat syirik sebagaimana terdapat dalam ayat 13. Berdasarkan prinsip dalam kitab *Tarbiyatul Aulad*, pendidikan akhlak tidak akan dapat berdiri tegak tanpa adanya akidah yang lurus. Luqman mengajarkan bahwa sebelum mengenal adab kepada sesama manusia, seorang anak harus memahami adab yang paling utama, yaitu mengakui keesaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Nilai tauhid ini menjadi "jangkar spiritual" yang memerdasakan jiwa anak, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah goyah oleh perubahan zaman, serta hanya menggantungkan harapan dan rasa takutnya kepada Allah, bukan kepada materi atau penilaian manusia.

Proses internalisasi nilai syukur dan tauhid ini menuntut kesiapan batin serta keteladanan dari pendidik itu sendiri. Merujuk pada metode pendidikan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, penanaman nilai ketuhanan harus diawali dengan pendekatan afektif yang penuh kasih sayang. Orang tua atau guru perlu membangun

kehangatan relasi dan stabilitas emosional terlebih dahulu agar nilai-nilai keimanan dapat meresap ke dalam jiwa anak secara optimal. Dengan demikian, nilai syukur dan tauhid bukan sekadar transfer pengetahuan teologis, melainkan sebuah proses pembangunan batiniah yang menuntut adanya keselarasan antara kebersihan hati pendidik dan pendekatan yang persuasif.¹²

2. Nilai Akhlak kepada Orang Tua: Hakikat *Birrul Walidayn* dan Batas Ketaatan kepada Makhluk

Nilai pendidikan selanjutnya yang ditekankan dalam QS. Luqman ayat 14-15 adalah akhlak kepada kedua orang tua (*birrul walidayn*). Peneliti menganalisis bahwa penempatan nilai ini tepat setelah nilai tauhid menunjukkan betapa sakralnya kedudukan orang tua dalam hierarki akhlak Islam. Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, pendidikan akhlak pada bagian ini didasarkan pada dua dimensi nilai utama:

1). Nilai Apresiasi atas Pengorbanan dan Empati.

Peneliti menganalisis bahwa perintah bersyukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang digandengkan secara langsung dengan perintah berbakti kepada orang tua (*anisyukurli waliwaalidayka*) menunjukkan bahwa kesalehan spiritual tidak dapat dipisahkan dari kesalehan sosial. Al-Qur'an mengajak anak untuk membangun empati mendalam dengan merenungkan perjuangan orang tua, khususnya ibu dalam fase *wahnan 'ala wahnin*. Dalam perspektif pendidikan Islam, rasa empati ini menjadi dorongan batin yang membuat anak berbakti atas dasar cinta dan kerelaan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Agar nilai bakti ini tumbuh optimal, orang tua juga harus memberikan kehangatan kasih sayang yang seimbang, tidak mendidik secara

¹² Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, *Tarbiyah Nabawiyah Littifli*, hlm. 307 & 317.

kasar dan tidak pula terlalu memanjakan, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan peka terhadap pengorbanan orang lain.¹³

2). Nilai Moderasi dan Batasan Ketaatan.

Pada ayat 15, terdapat nilai penting mengenai batas ketaatan dan moderasi dalam berakhlak. Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, ketika orang tua mengajak kepada penyimpangan akidah (syirik), anak diajarkan untuk tetap teguh memegang prinsip keimanannya tanpa harus bersikap kasar kepada mereka. Dari sudut pandang pedagogis, nilai ini mendidik anak untuk memiliki kemandirian berpikir dan integritas moral yang kokoh. Anak diajarkan cara mengelola konflik keyakinan atau perbedaan pandangan secara bijak: tetap mempertahankan prinsip kebenaran secara internal, namun tetap memperlakukan orang tua dengan penuh kesantunan (*ma'ruf*) dalam urusan duniawi. Nilai ini menjadi bukti bahwa adab kemanusiaan dalam Islam berlaku universal dan melampaui perbedaan ideologi.¹⁴

3. Nilai Akhlak Pribadi: Integritas (*Muraqabah*) dan Ketangguhan Mental

Setelah menata hubungan hamba dengan Sang Pencipta dan kedua orang tuanya, QS. Luqman beralih pada pembangunan fondasi karakter internal yang harus dimiliki oleh setiap individu. Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Ibnu Katsir pada ayat 16 dan 17, peneliti menemukan dua nilai fundamental dalam pembentukan akhlak pribadi, yaitu:

1). Nilai Integritas melalui Kesadaran *Muraqabah*.

Peneliti menganalisis bahwa penafsiran Ibnu Katsir mengenai perbuatan sekecil biji sawi yang diletakkan di dalam batu hitam dan pasti akan dihadirkan balasannya

¹³ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fi al-Islam*, (Beirut: Darus Salam, 1981), hlm. 385;

¹⁴ Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, *Tarbiyah Nabawiyah Littifli*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2004), hlm. 310-316.

oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengandung muatan edukasi yang sangat mendalam terkait kejujuran dan transparansi moral. Dalam konteks pendidikan modern, nilai ini menjadi instrumen preventif untuk membentengi generasi muda dari krisis kejujuran, seperti kecurangan akademik maupun perilaku amoral di ruang digital yang sering terjadi karena merasa tidak diawasi. Penafsiran ini menegaskan bahwa pendidikan akhlak harus mampu menginternalisasikan kesadaran *muraqabah* (merasa diawasi oleh Allah yang Maha Halus dan Maha Mengetahui) sebagai kontrol internal dalam diri anak. Dengan tertanamnya nilai ini, anak akan memiliki integritas untuk tetap konsisten berbuat baik meskipun tanpa adanya pengawasan fisik dari manusia.¹⁵

2). Nilai Kedisiplinan Spiritual dan Ketabahan

Pada ayat 17, wasiat Luqman mengintegrasikan antara ibadah ritual (shalat), tanggung jawab sosial (*amar ma'ruf nahi munkar*), dan ketahanan mental (sabar). Berdasarkan pemikiran Ibnu Katsir, seseorang yang aktif melakukan perbaikan sosial pasti akan menghadapi berbagai konsekuensi dan rintangan, sehingga kesabaran menjadi prasyarat yang mutlak. Analisis peneliti menunjukkan bahwa nilai ini sangat penting untuk membangun ketangguhan mental anak di tengah tingginya angka gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masa kini. Melalui pendidikan shalat dan sabar, anak tidak dididik menjadi pribadi yang rapuh atau sekadar pasrah, melainkan memiliki kematangan spiritual dan kekuatan mental (*resilience*) untuk tetap teguh memegang kebenaran.¹⁶

¹⁵Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, *Tarbiyah Nabawiyah Littifli*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2004), hlm. 307.

¹⁶ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, (Kairo: Darus Salam, 1999), hlm. 385.

4. Nilai Akhlak Sosial: Adab Interaksi dan Kesederhanaan

Puncak dari rangkaian pendidikan akhlak dalam QS. Luqman ayat 18-19 adalah manifestasi karakter dalam ranah sosial. Peneliti menganalisis bahwa kesalahan individu tidak dianggap sempurna jika tidak melahirkan kesalahan sosial. Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, terdapat dua nilai utama dalam aspek ini, yaitu:

1). Nilai Rendah Hati (*Tawadhu*) dan Penolakan terhadap Kesombongan.

Pada ayat 18, Ibnu Katsir memaknai larangan memalingkan wajah (*tusha'ir khaddaka*) sebagai larangan bersikap angkuh dan meremehkan orang lain saat berinteraksi. Dari perspektif kependidikan, larangan ini mendidik anak untuk menghapus sekat kesombongan dan menghargai harkat martabat sesama manusia tanpa memandang status sosial. Selain berdimensi ukhrawi, sikap rendah hati ini sangat berkaitan erat dengan kesehatan mental anak. Sikap *tawadhu*' dan kemampuan mengendalikan ego merupakan ciri jiwa yang sehat untuk membantu anak memiliki konsep diri yang positif.¹⁷ Agar nilai ini terinternalisasi dengan baik, orang tua harus menjadi teladan dengan mempraktikkan keadilan emosional, menjaga lisan dari julukan buruk, serta membangun komunikasi yang hangat dan setara di dalam rumah.¹⁸

2). Nilai Estetika dan Kesantunan Berkomunikasi.

Pada ayat 19, Ibnu Katsir menjelaskan pentingnya menerapkan prinsip moderasi (*tawassuth*) yang tecermin dari adab berjalan yang tenang serta adab berbicara yang santun. Al-Qur'an memberikan analogi yang tegas dengan menyerupakan suara keras yang tidak memiliki urgensi dengan ringkikan keledai. Dalam konteks pedagogis, bagian ini mengajarkan bahwa kualitas keimanan seseorang

¹⁷ M.A. Subandi, *Psikologi Agama & Kesehatan Mental*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 105.

¹⁸ Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, (Kairo: Darus Salam, 1999), hlm. 382-384; Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, *Tarbiyah Nabawiyah Littifli*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2004), hlm. 315-319.

terlihat dari kemampuannya mengontrol tutur kata. Melunakkan suara bukan berarti lemah, melainkan menunjukkan kewibawaan dan penghormatan kepada lawan bicara. Nilai estetika sosial ini sangat penting untuk membentuk pribadi anak yang santun, tenang, dan mampu membawa kedamaian bagi lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan paparan komprehensif di atas, peneliti menyimpulkan bahwa wasiat Luqman dalam QS. Luqman ayat 12-19 menurut perspektif Tafsir Ibnu Katsir merupakan sebuah sistem pendidikan karakter yang bersifat organik dan integratif. Keempat kategori nilai tersebut yakni akhlak kepada Allah *Subhanah wa Ta'ala*, akhlak kepada orang tua, akhlak pribadi, dan akhlak sosial—tidaklah berdiri sendiri secara parsial, melainkan saling berkelindan dalam satu mata rantai yang utuh.

Pendidikan tauhid dan syukur diposisikan sebagai akar yang menghujam kuat ke dalam jiwa anak. Nilai ini kemudian menumbuhkan batang ketangguhan pribadi melalui kesadaran *muraqabah* dan sabar, yang pada akhirnya membuahkan kerimbunan adab dalam berinteraksi dengan orang tua maupun masyarakat luas. Ketidakhadiran salah satu instrumen nilai tersebut akan menyebabkan ketimpangan dalam karakter seorang anak. Oleh karena itu, integrasi seluruh nilai ini menjadi sangat krusial untuk membentuk pribadi yang berakhlak mulia secara utuh, yang sekaligus menjadi modal penting untuk menjawab tantangan nyata dari berbagai fenomena degradasi moral di era kontemporer.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai inti sari dari hasil penelitian ini, peneliti merangkum klasifikasi nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS. Luqman ayat 12-19 berdasarkan perspektif Tafsir Ibnu Katsir ke dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Klasifikasi Nilai Pendidikan Akhlak QS. Luqman Ayat 12-19

Ayat	Materi Pendidikan	Kandungan Nilai Akhlak
Ayat 12	Syukur & Hikmah	Pondasi Mental: Syukur sebagai kesiapan jiwa orang tua/pendidik.
Ayat 13	Larangan Syirik	Tauhid: Menanamkan iman sebagai akar karakter anak.
Ayat 14-15	<i>Birrul Walidain</i>	Adab Keluarga: Penghormatan dan empati kepada orang tua.
Ayat 16-17	Shalat & Dakwah	Ketaatan: Kedisiplinan ibadah dan kepedulian sosial.
Ayat 18-19	Etika Sosial	Tawadhu: Rendah hati dan adab berkomunikasi yang lembut.

C. Relevansi Nilai Pendidikan QS. Luqman terhadap Fenomena Degradasi Moral di Era Kontemporer

1. Syukur dan Tauhid sebagai Solusi atas Krisis Mentalitas dan Judi Online

Krisis moral pertama yang sangat memprihatinkan di Indonesia adalah maraknya fenomena judi *online*. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang judi *online* di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp327 triliun dengan jumlah pemain mencapai jutaan orang, termasuk kalangan remaja dan anak-anak di bawah umur. Fenomena ini sering kali bereskalasi

pada tindakan kriminal, gangguan psikologis berupa depresi, hingga kasus bunuh diri akibat jeratan utang.¹⁹

Berdasarkan perspektif QS. Luqman ayat 12–13, Ibnu Katsir menegaskan bahwa esensi hikmah secara fundamental berakar pada manifestasi syukur dan penguatan tauhid. Peneliti menganalisis bahwa maraknya fenomena judi *online* merupakan indikator degradasi rasa syukur serta pengabaian terhadap otoritas Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam mekanisme pembagian rezeki. Masyarakat cenderung terjebak dalam mentalitas *instant gratification* (keinginan memperoleh hasil instan tanpa proses usaha), yang pada hakikatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat yang telah dianugerahkan. Pendidikan tauhid yang diinternalisasikan oleh Luqman melalui larangan syirik (*laa tusyrik billah*) menjadi sangat relevan untuk menyadarkan generasi muda bahwa ketergantungan pada spekulasi judi adalah bentuk penghambaan terhadap materi. Perilaku tersebut tidak hanya merusak fondasi akidah, tetapi juga menghancurkan mentalitas kerja keras yang seharusnya menjadi karakter dasar seorang Muslim.

2. Revitalisasi Muraqabah terhadap Maraknya Kekerasan dan Perundungan (*Bullying*)

Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurut data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus perundungan (*bullying*) di sekolah terus meningkat, bahkan laporan dari KPAI mencatat bahwa Indonesia menempati posisi yang cukup tinggi dalam kasus kekerasan

¹⁹ PPATK, "Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Judi Online 2023", diakses dari situs resmi PPATK: <https://www.ppatk.go.id/news/read/1555/pemerintah-tegaskan-perang-total-terhadap-judi-online-dan-pencucian-uang.html>

anak di sekolah. Berita mengenai siswa yang tega menganiaya teman atau gurunya mencerminkan hilangnya rasa empati dan pengawasan Tuhan dalam diri individu.²⁰

Relevansi penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. Luqman ayat 16 sangat jelas. Luqman mengajarkan bahwa Allah Maha Halus (*Lathif*) dan Maha Mengetahui setiap tindakan, meski sekecil biji sawi yang tersembunyi di dalam batu. Peneliti berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia perlu mengadopsi konsep *Muraqabah* ini. Kekerasan terjadi karena pelaku merasa tidak ada orang dewasa yang melihat atau merasa bisa lolos dari hukum manusia. Jika kesadaran bahwa "Allah melihat" tertanam sejak dini di lingkungan keluarga, maka anak akan memiliki rem internal yang kuat untuk tidak menyakiti sesama, karena ia yakin setiap tindakan kekerasannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

3. Nilai Kesantunan Sosial dalam Menghadapi Etika Berinteraksi di Masyarakat Modern

Degradasi moral juga terlihat nyata dalam interaksi digital. Riset *Digital Civility Index* (DCI) dari Microsoft pernah menempatkan netizen Indonesia sebagai yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara karena tingginya tingkat hoaks, ujaran kebencian (*hate speech*), dan diskriminasi. Selain itu, budaya *flexing* atau pamer kemewahan yang dilakukan figur publik seringkali memicu kecemburuan sosial dan materialisme di kalangan pemuda.²¹

²⁰ KPAI, "Kasus kekerasan terhadap anak pada satuan pendidikan", diakses dari situs resmi KPAI: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi>

²¹ <https://news.microsoft.com/id-id/2021/02/11/studi-terbaru-dari-microsoft-menunjukkan-peningkatan-digital-civility-keadaban-digital-di-seluruh-kawasan-asia-pacific-selama-masa-pandemi/>

Wasiat Luqman dalam ayat 18-19 yang melarang sikap sombong (*muktalan fakhura*) dan perintah untuk melunakkan suara adalah antitesis dari fenomena ini. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa berjalan dengan angkuh dan berbicara dengan kasar hanya akan merendahkan martabat manusia itu sendiri. Secara akademis, ayat ini menawarkan kode etik komunikasi atau Adab Digital. Pendidikan PAI melalui ayat ini mengajarkan bahwa kekuatan seseorang bukan pada seberapa banyak ia bisa merendahkan orang lain atau memamerkan harta di media sosial, melainkan pada kemampuan menjaga tutur kata dan bersikap rendah hati (*tawadhu*).

D. Strategi Implementasi Nilai QS. Luqman dalam Lingkungan Keluarga

Bagian ini merupakan muara praktis dari penelitian yang bertujuan untuk mentransformasikan pesan-pesan teologis dalam Tafsir Ibnu Katsir menjadi langkah-langkah aplikatif di dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Merujuk pada pemikiran Dr. Abdullah Nashih Ulwan dalam kitab *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, pendidikan bukan sekadar transfer ilmu (pengajaran), melainkan sebuah proses panjang yang melibatkan pembentukan jiwa, mental, dan perilaku. Keluarga, sebagai *Madrasatul Ula* (sekolah pertama), memegang peranan vital dalam menentukan apakah nilai-nilai dalam QS. Luqman ini akan sekadar menjadi hafalan atau menjadi karakter yang hidup dalam diri anak.

1. Tanamkan Mindset: Tanggung Jawab ada pada Pundak Kita Sebagai Orang tua

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menetapkan bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab pertama bagi kedua orang tuanya. Salah satu maknanya yakni bahwa orang tua penting untuk menyiapkan lingkungan yang layak dan baik agar anak tumbuh beriman sehingga mampu merealisasikan kesuksesan dan kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Allah telah menjanjikan ganjaran yang

agung bagi siapa yang menjalankan amanah ini dengan baik, dan memberikan hukuman bagi siapa saja yang mengabaikan dan tidak mengindahkannya.

Oleh karena itu, hendaknya para orang tua untuk tidak mengabaikan amanah ini. Semestinya, para orang tua bersiap diri mendidik anak-anak sebaik-baiknya karena kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Harry Santosa menyebutkan dalam buku *Fitrah Based Education* bahwa untuk memulai pendidikan di dalam rumah (*home education*) adalah dengan memulai mendidik diri kita menjadi sebaik-baiknya orang tua. Yakni dimulai dengan membaca ayat-ayat Allah baik qouliyah ataupun kauniyah, kemudian menyucikan diri kita untuk mengembalikan fitrah-fitraah yang baik yang telah Allah karuniakan kepada kita.²²

Dengan demikian, panduan syari'at mengarahkan sebagai berikut:

- a. Meminta pertolongan kepada Allah dalam menunaikan amanah.
- b. Memperbaharui niat ikhlas karena Allah dan bersungguh-sungguh dalam mendidik anak agar mendapat rida Allah
- c. Melalui proses dengan sabar
- d. Menyadari sepenuhnya bahwa orang tua memikul tanggung jawab moral dan teologis utama di dunia maupun akhirat.
- e. Menyadari bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab kolektif kedua orang tua yang tidak dapat didelegasikan atau diabaikan oleh salah satu pihak.

²² Harry Santosa, *Fitrah Based Education*, (Bekasi; FBE Press,2017) Hlm. 341

f. Melakukan permohonan spiritual secara kontinu kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* bagi kebaikan keturunan sebagai bagian integral dari proses pendidikan.

g. Senantiasa memperbarui niat dalam tahapan proses mendidik anak.²³

2. Yakini bahwa Setiap Anak Lahir di Atas Fitrah

قَمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Ruum: 30)

Rasulullah SAW bersabda, “Setiap anak dilahirkan diatas fitrah, maka kedua orangtuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi” (H.R Bukhori)

Secara ontologis, fitrah manusia mencakup kecenderungan terhadap keimanan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, pengakuan atas *rububiyah*-Nya, serta inklinasi terhadap nilai-nilai kebaikan. Hal ini menegaskan urgensi lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai determinan utama dalam proses internalisasi nilai pada anak. Potensi *istiqamah* yang menjadi sifat bawaan manusia dapat teraktualisasi secara optimal melalui sistem pendidikan yang representatif. Keberhasilan dalam membentuk kesalehan anak tidak hanya menjadi capaian edukatif, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator stabilitas emosional bagi orang tua dalam melanjutkan proses bimbingan.

²³ Dr. Shalih bin Muhammad bin Rabi'ah, *12 Prinsip Pendidikan Islam*, Sleman: Yayasan Anak Muslim Ceria

Menggunakan analogi lahan produktif, anak merupakan media tumbuh yang responsif terhadap nilai-nilai yang ditanamkan; di mana kualitas *output* pendidikan sangat bergantung pada kualitas input nilai yang diberikan. Stimulasi terhadap fitrah teologis anak dapat dilakukan melalui pendekatan dialektis mengenai fenomena alam sebagai manifestasi kekuasaan Sang Pencipta. Selain itu, penciptaan ekosistem lingkungan yang kondusif, terutama di lingkup domestik (keluarga), menjadi instrumen krusial guna memastikan anak hanya terpapar pada keteladanan perilaku dan komunikasi verbal yang konstruktif.

3. Tanamkan Mindset: Orang Tua sebagai Teladan (*Al-Tarbiyah bi al-Qudwah*)

Dalam hierarki metodologi pendidikan Islam, keteladanan merupakan instrumen pedagogis yang paling berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Merujuk pada pemikiran Shalih bin Muhammad bin Rabi'ah, keteladanan adalah substansi inti dari proses edukasi. Sebelum internalisasi nilai syukur (QS. Luqman: 12) dan tauhid (QS. Luqman: 13) diinstruksikan secara lisan, anak harus terlebih dahulu menyaksikan manifestasi empiris dari nilai-nilai tersebut dalam perilaku keseharian orang tua. Sejalan dengan hal tersebut, Ibnu Katsir menegaskan bahwa hakikat hikmah terletak pada koherensi antara diskursus lisan dan implementasi perbuatan.

Kredibilitas orang tua sebagai pendidik sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu merefleksikan sifat-sifat kenabian dalam rumah tangga. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menegaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wasallam* adalah *uswatun hasanah* (suri teladan yang baik) dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pengasuhan. Dakwah beliau senantiasa mengedepankan keteladanan nyata kepada para sahabat dan keluarga sebelum memberikan arahan verbal. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban mentransformasikan diri menjadi *role model* utama bagi anak, mengingat fase

perkembangan anak secara psikologis memiliki kecenderungan naluriah untuk meniru (*imitation*) figur otoritas di sekitarnya.²⁴

Secara aplikatif, strategi utama bagi orang tua dalam mengimplementasikan nilai syukur adalah dengan menunjukkan sikap *qana'ah* (merasa cukup) di hadapan anak. Di tengah arus konsumerisme modern, orang tua harus menjadi representasi konkret dalam mendayagunakan nikmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sesuai peruntukannya. Apabila orang tua terbiasa menunjukkan ketidakpuasan materi, secara tidak langsung mereka sedang mengonstruksi pola pikir kufur nikmat pada anak. Sebaliknya, artikulasi lisan yang senantiasa memuji Allah *Subhanahu wa Ta'ala* disertai tindakan filantropi (berbagi) akan menanamkan benih hikmah yang mendalam dalam jiwa anak.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan akhlak sangat ditentukan oleh integritas moral orang tua. Kegagalan edukasi sering kali dipicu oleh adanya kontradiksi antara lisan dan perbuatan (*tanaqud*). Orang tua tidak akan mampu menegaskan sikap sombong pada anak jika secara visual mereka masih memamerkan status sosial atau kemewahan. Sesuai dengan prinsip *Tarbiyatul Aulad*, kesalehan orang tua berfungsi sebagai "pendidikan tanpa suara" yang memiliki daya huni paling membekas dalam memori anak. Orang tua harus menjadi garda terdepan dalam mendirikan salat, memaafkan, dan menjauhi perkataan yang sia-sia agar anak memiliki standar moral yang nyata untuk diikuti.

4. Menggunakan Pola Komunikasi Edukatif Berbasis Dialog Orang Tua dan Anak (*Metode Yaa Bunayya*)

Metode selanjutnya yang menjadi instrumen krusial dalam pendidikan keluarga adalah pendidikan melalui nasihat (*Al-Tarbiyah bi al-Maw'izhah*). Namun, dalam

²⁴ Dr. Shalih bin Muhammad bin Rabi'ah, *12 Prinsip Pendidikan Islam*, Sleman: Yayasan Anak Muslim Ceria

perspektif QS. Luqman, nasihat bukanlah bentuk komunikasi monolog yang bersifat menghakimi, melainkan sebuah dialog konstruktif yang berbasis pada kasih sayang dan logika keimanan. Penggunaan diksi "Yaa Bunayya" (Wahai anakku tersayang) oleh Luqman merepresentasikan urgensi kelekatan emosional (*attachment*) sebagai prasyarat utama sebelum menyampaikan instruksi syariat. Sejalan dengan pendekatan psikologi fitrah, pendidikan berbasis kelekatan merupakan kunci agar pesan moral yang disampaikan orang tua dapat diinternalisasi secara sukarela oleh jiwa anak tanpa adanya unsur koersi atau paksaan.²⁵

Secara praktis, penerapan sentuhan emosional dalam dialog dapat dilakukan dengan menciptakan ruang komunikasi yang berkualitas (*quality time*) antara orang tua dan anak. Panggilan sayang yang diulang-ulang oleh Luqman harus dipraktikkan sebagai kunci psikologis untuk membuka akses ke dalam hati anak. Dalam interaksi keseharian, orang tua direkomendasikan untuk membiasakan penggunaan bahasa kasih, seperti "Anakku tersayang" atau "Anakku tercinta". Pola komunikasi yang diawali dengan apresiasi dan afirmasi kasih sayang ini akan meminimalisir resistensi anak. Dengan demikian, ketika orang tua menyampaikan nasihat mengenai larangan syirik kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atau perintah salat, anak tidak akan merasa terancam, melainkan merasa sedang mendapatkan perlindungan preventif dari kedua orang tuanya.

Selain aspek emosional, orang tua juga perlu membangun argumentasi yang logis dan teologis dalam setiap instruksinya. Luqman tidak sekadar melarang perbuatan syirik secara doktriner, namun beliau memberikan penjelasan rasional bahwa "syirik adalah kezaliman yang besar." Hal ini mengisyaratkan bahwa orang tua di era kontemporer harus mampu memposisikan diri sebagai teman diskusi yang cerdas bagi anak. Saat mengajarkan adab sosial maupun ketaatan beragama, orang

²⁵ Harry Santosa, *Fitrah Based Education*, (Bekasi; FBE Press, 2017) Hlm. 112

tua perlu memaparkan kemaslahatan di balik perintah serta mudarat di balik larangan tersebut. Pola komunikasi dialogis ini sangat fundamental untuk menumbuhkan daya kritis (*critical thinking*) pada anak, sehingga kepatuhan mereka terhadap aturan agama didasari oleh pemahaman intelektual dan cinta kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, bukan sekadar ketakutan buta terhadap otoritas orang tua.

5. Pembiasaan Adab dan Penguatan Spiritual dalam Kehidupan Sehari-hari (*Al-Tarbiyah bi al-'Adah*)

Metode ketiga yang menjadi pelengkap integral dalam sistem pendidikan keluarga adalah pendidikan melalui pembiasaan. Nilai-nilai luhur dalam QS. Luqman ayat 17-19, seperti urgensi salat, *amar ma'ruf nahi munkar*, kesabaran, dan prinsip kesederhanaan, tidak dapat terbentuk secara instan. Karakter tersebut memerlukan proses repetisi (pengulangan) yang konsisten hingga bertransformasi menjadi *malakah*, yaitu sifat yang melekat kuat dalam jiwa. Secara psikologis, manusia memiliki *religious instinct* atau potensi fitrah keberagamaan. Namun, perkembangan potensi ini sangat dipolitisasi oleh stimulasi lingkungan, terutama keluarga, serta aspek kepribadian lainnya baik secara kognitif maupun afektif.

Eksistensi lingkungan keluarga yang religius memiliki signifikansi dominan terhadap perkembangan spiritualitas anak. Seorang anak yang tumbuh dalam ekosistem keluarga yang mengamalkan syariat memiliki probabilitas lebih tinggi untuk berkembang menjadi pribadi yang religius. Dalam tradisi Islam, *religious instinct* tersebut akan berkembang optimal melalui mekanisme imitasi, di mana anak-anak cenderung menginternalisasi keyakinan dan perilaku yang

dipraktikkan oleh orang tua mereka secara langsung.²⁶ Adapun langkah-langkah strategis dalam metode pembiasaan ini meliputi:

- a. Manajemen Kedisiplinan Spiritual: Perintah "*Aqimis-sholah*" (dirikanlah salat) meniscayakan terciptanya lingkungan yang kondusif. Orang tua berkewajiban mengonstruksi jadwal harian keluarga yang berpusat pada waktu-waktu salat. Proses pembiasaan ini harus dilakukan secara gradual, mulai dari persuasi yang lembut, pendampingan intensif, hingga pengawasan yang tegas namun tetap berbasis kasih sayang. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur *Tarbiyatul Aulad*, pembiasaan ibadah yang diinisiasi sejak dini akan meminimalisir beban psikologis anak dalam menunaikan kewajiban syariat saat menginjak usia dewasa.
- b. Latihan Kendali Diri dan Resiliensi Mental: Internalisasi nilai kesabaran (ayat 17) harus dilatih melalui situasi riil, seperti melatih kemampuan menunda keinginan (*delayed gratification*), ketekunan dalam menyelesaikan tugas, serta kebijakan dalam menghadapi konflik sosial. Hal ini merupakan bentuk edukasi mental agar anak memiliki resiliensi (ketahanan) yang kuat dan tidak tumbuh menjadi pribadi yang rapuh di tengah kompleksitas tantangan zaman.
- c. Internalisasi Adab Sosial di Era Digital: Larangan terhadap sikap sombong dan instruksi untuk menjaga etika berbicara (ayat 18-19) harus diimplementasikan dalam standar perilaku keluarga. Orang tua perlu melatih anak untuk membudayakan bahasa yang santun, menjaga volume suara, serta menjunjung tinggi martabat sesama. Di era digital, pembiasaan adab ini diekstensi menjadi etika bermedia sosial, di mana anak dibiasakan untuk menghindari perilaku pamer (*flexing*) dan provokasi verbal. Hal ini

²⁶ M.A.Subandi, *Psikologi Agama & Kesehatan Mental*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) Hlm. 41

merupakan manifestasi nyata dari penguatan spiritual yang terwujud dalam kehalusan akhlak sosial.

Sebagai sintesis dari analisis nilai-nilai akhlak dalam QS. Luqman ini, terlihat bahwa pembiasaan adab harian tidak akan mencapai hasil maksimal tanpa adanya ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam sangat menghargai dimensi psikologis peserta didik. Dengan menjadikan hubungan emosional sebagai fondasi utama, maka wasiat-wasiat luhur mengenai tauhid dan adab dalam QS. Luqman akan bertransformasi menjadi karakter yang kokoh dalam kepribadian anak. Pola ini sekaligus menjadi solusi preventif dan kuratif dalam membentuk generasi yang beriman kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* serta berakhlak mulia di tengah tantangan zaman yang kian dinamis.²⁷

²⁷ Muhammad Nur Abdul Hafidz Suwaid, *Tarbiyah Nabawiyah Littifli*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2004), hlm. 319.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS. Luqman ayat 12-19 menurut Tafsir Ibnu Katsir serta implementasinya dalam lingkungan keluarga, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa rangkaian ayat ini diawali dengan pemberian hikmah kepada Luqman, yang dipahami sebagai ilmu, pemahaman mendalam tentang agama, dan ketaatan kepada Allah. Beliau menekankan bahwa wasiat Luqman kepada anaknya merupakan urutan kurikulum pendidikan yang dimulai dari larangan syirik sebagai kezaliman terbesar, perintah berbakti kepada orang tua atas dasar pengorbanan ibu, kesadaran akan pengawasan Allah yang Maha Halus (*muraqabah*), hingga perintah mendirikan shalat, amar ma'ruf nahi munkar, serta bersabar dalam menghadapi ujian. Di akhir rangkaian, Ibnu Katsir menjelaskan pentingnya adab sosial dengan menjauhi sikap sombong dalam berjalan dan menjaga kesantunan dalam berbicara.
2. Hasil analisis terhadap Tafsir Ibnu Katsir, ditemukan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS. Luqman ayat 12-19 terbagi menjadi dua ranah utama. Pertama, nilai akhlak kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang meliputi integrasi tauhid (larangan syirik), syukur atas nikmat, dan kesadaran akan pengawasan Allah (*muraqabah*). Kedua, nilai akhlak kepada sesama manusia dan diri sendiri yang mencakup bakti kepada orang tua (*birrul walidain*), kedisiplinan ibadah salat, konsistensi dalam *amar ma'ruf nahi munkar*, serta adab sosial yang menjunjung tinggi rendah hati (*tawadhu*) dengan menjauhi sikap sombong dan angkuh. Seluruh nilai ini bersumber pada konsep *hikmah* yang dimaknai sebagai kesesuaian antara ilmu, perkataan, dan amal perbuatan.

3. Nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS. Luqman ayat 12-19 memiliki relevansi yang sangat krusial sebagai solusi preventif terhadap berbagai krisis moral modern. Analisis penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai *tauhid* dan *muraqabah* (kesadaran akan pengawasan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*) merupakan filter utama bagi generasi muda dalam menghadapi ancaman judi *online* dan perilaku amoral lainnya. Selain itu, nilai adab sosial yang diajarkan (seperti larangan sombong dan perintah menjaga tutur kata) menjadi jawaban langsung terhadap maraknya fenomena *bullying* dan degradasi etika di media sosial (*flexing*). Dengan demikian, konsep pendidikan Luqman al-Hakim bukan sekadar teks historis, melainkan instrumen edukasi yang sangat aplikatif untuk membentuk ketahanan mental dan spiritual anak di tengah tantangan zaman yang kian dinamis.
4. Implementasi nilai-nilai QS. Luqman dalam keluarga dilakukan melalui tiga metodologi utama yang saling berkesinambungan, yaitu:
 - a. Pertama, Metode Keteladanan (*Al-Tarbiyah bi al-Qudwah*), di mana orang tua menjadi manifestasi nyata dari nilai syukur dan tauhid dalam perilaku keseharian.
 - b. Kedua, Metode Dialog Edukatif (*Yaa Bunayya*), yakni membangun komunikasi berbasis kasih sayang dan logika keimanan untuk menumbuhkan daya kritis anak tanpa unsur koersi.
 - c. Ketiga, Metode Pembiasaan (*Al-Tarbiyah bi al-'Adah*), melalui repetisi kedisiplinan spiritual dan adab sosial agar nilai-nilai agama bertransformasi menjadi karakter yang melekat kuat (*malakah*) dalam kepribadian anak sebagai bentuk pengabdian kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Bagi Orang Tua sebagai *Murabbi*. Pertama: Orang tua hendaknya tidak hanya mementingkan aspek kognitif-akademis anak, tetapi harus kembali pada metode Luqman: menanamkan ketauhidan dan kesalehan batin terlebih dahulu. Peneliti menyarankan orang tua untuk menggunakan pola komunikasi "Yaa Bunayya" yang berbasis kasih sayang, agar setiap nasihat agama diterima oleh anak sebagai wujud cinta, bukan sebagai beban atau paksaan.
2. Bagi Institusi Pendidikan Agama Islam (PAI): Para pendidik disarankan untuk meredesain kurikulum akhlak agar tidak hanya bersifat hafalan materi, tetapi bersifat internalisasi nilai. Khususnya pada penanaman nilai *muraqabah*, sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang merangsang kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga integritas siswa tetap terjaga baik di dalam maupun di luar sekolah.
3. Bagi Instansi Terkait (Kementerian Agama/Dinas Pendidikan): Pemerintah melalui penyuluh agama diharapkan mampu mensosialisasikan pola pengasuhan berbasis QS. Luqman kepada masyarakat luas guna menekan angka kenakalan remaja dan degradasi moral yang kian memprihatinkan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini terbatas pada studi pustaka (*library research*) dengan fokus utama Tafsir Ibnu Katsir, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) mengenai efektivitas model pengasuhan Luqman dalam keluarga modern, atau melakukan studi komparatif dengan tafsir kontemporer yang lebih luas guna memperkaya perspektif pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer:

Katsir, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi (Ibnu Katsir). (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Kairo: Muassasah Qurtubah.

Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Khusus QS. Luqman (31): 12-19*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Buku dan Jurnal Pendukung:

Ahmad, Syukri. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Akhlak dalam Surah Luqman. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 2.

Aisah, Siti. (2021). *Studi Analisis Tafsir Surat Luqman Ayat 12-19 Tentang Pendidikan Anak*. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

Al-Ghazali, Abu Hamid. (n.d). *Ihya' Ulumuddin*. Mesir: Darul Ihya.

Aminudin, dkk. (2006). *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

An-Nahlawi, Abdurrahman. (1995). *Pendidikan Islam di Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani Press.

As-Siba'i, Musthafa. (2002). *Akhlak Muslim*. Jakarta: Robbani Press.

As-Suyuthi, Jalaluddin. (n.d). *Thabaqat al-Mufassirin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Az-Zarnuji, Syaikh. (2010). *Terjemah Ta'lim al-Muta'allim*. Surabaya: Mutiara Ilmu

Ciptadi, M. Teguh. (2022). Pendidikan Akhlak Menurut Buya Hamka (Telaah Surah Luqman 12-19 Studi Tafsir Al-Azhar). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 8(2).

Gade, Syabudin. (2019). *Membumikan Pendidikan Akhlak*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.

- Elvarditma Gasam. (2015) *Akhlak Multi Aspek*, Tangerang Selatan: Cinta Buku Media
- Gafur, Yuda Abdul. (2015). Pendidikan Karakter dalam Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 12-19 (Telaah atas Kitab Tafsir Al-Azhar). *Tarbiya Islamica*, 3(2).
- Ibnu Maskawaih, Abu Ali Ahmad. (1994). *Tahdzib al-Akhlak*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Majid, Abdul. (2012). *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. (2010). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rabi'ah, Shalih bin Muhammad. (2001). *12 Prinsip Pendidikan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Santoso, Harry. (2017). *Fitrah Based Education*. Bekasi: FBE Press.
- Subandi, M.A. (2013). *Psikologi Agama & Kesehatan Mental*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafidz. (2004). *Tarbiyah Nabawiyah Littifli*. Damaskus: Dar Ibn Katsir.
- Ulwan, Abdullah Nashih. (1999). *Tarbiyatul Aulad fil Islam*. Kairo: Darus Salam.
- Yasmin, Alfi Aulia. (2023). Analisis Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran Surah Luqman Ayat 12-19 Studi Tafsir Zubdatutafsir/Ibnu Katsir. *IJER: Indonesian Journal of Educational Research*, 1(1).
- Zain, Mudrikah. (2020). Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an (Studi Analisis QS. Luqman). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Sumber Primer Penelitian

Ayat 12-19

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ، وَمَنْ يَشْكُرْ
 فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
 ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ
 بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ
 بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَنَحْنُ عَلَىٰ وَهْرٍ وَفَضْلٍ ﴿١٤﴾ يَا بُنَيَّ
 أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَلِلْوَالِدَيْنِ إِلَيْهِ النَّصِيبُ ﴿١٥﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ
 عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
 وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ
 إِلَيْهِ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكَ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾
 يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَمَنْ تَكَرَّرَ
 فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِمَا
 اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٧﴾ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ
 وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا
 أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨﴾ وَلَا تُصَعِّرْ
 خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُجْتَلِينَ ﴿١٩﴾ فَخُورٍ ﴿٢٠﴾ وَأَقْبِصْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ
 مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٢١﴾

[12] Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman, yaitu, "Bersyukurlah kepada Allah! Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji." [13] Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." [14] Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Ber-

tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. [15] Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. [16] (Lukman berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti. [17] Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. [18] Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. [19] Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."

(Luqmân [31]: 12-19)

Allah mengabarkan tentang Luqmân yang telah Dia berikan hikmah berlandaskan kesyukuran kepada Allah ﷻ.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya Luqmân ini. Apakah ia seorang nabi atau hanya seorang yang shalih, tetapi bukan nabi. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua.

Firman Allah ﷻ,

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ،

Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada Lukman,

Allah memberikan kepada Luqmân pema-

Qatâdah berkata, "Hikmah adalah pemahaman mendalam terhadap Islam, ia bukanlah seorang nabi, ia juga tidak pernah mendapat wahyu."

Firman Allah ﷻ,

وَمَنْ يَشْكُرْ

ya'itu, "Bersyukurlah kepada Allah!

Allah ﷻ memerintahkannya untuk bersyukur terhadap keutamaan/kelebihan yang telah Dia anugerahkan kepadanya. Kelebihan itu khusus untuknya dan tidak diberikan kepada manusia lainnya.

Firman Allah ﷻ,

لَمَّا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ

ya'itu, "Bersyukurlah kepada Allah! Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri;

Manfaat dari kesyukuran dan pahalanya akan kembali kepada pelakunya sendiri.

Firman Allah ﷻ,

وَمَنْ كَفَرَ لِمَّا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

dan barang siapa tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji."

Allah ﷻ sama sekali tidak butuh kepada hamba-hamba-Nya. Kekafiran orang-orang kafir tidak akan membahayakan-Nya, sekalipun seluruh makhluk di dunia ini kafir kepada-Nya.

Ayat lain yang memiliki makna serupa,

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ يَجْهَدُونَ

Siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri (tempat yang menyenangkan). [ar-Rûm [30]: 44]

Firman Allah ﷻ,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Inilah nasihat/wasiat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Dari bunyi nasihat itu terlihat jelas hikmah yang telah dianugerahkan Allah ﷻ kepada Luqman. Anaknya adalah orang yang paling ia sayangi. Sehingga, sangat pantas bagi Luqman memberikan ilmu terbaik yang ia ketahui. Itulah sebabnya, pertama kali ia menasihati anaknya untuk hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan hal apapun. Ia menyampaikan bahwa sesungguhnya, syirik adalah kezhaliman yang sangat besar. Ia adalah dosa paling besar dan keburukan yang paling buruk.

'Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, tatkala turun firman Allah, "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. [al-An'am [6]: 82]; para sahabat Rasulullah pun merasa susah hati. Mereka berkata, "Siapa-kah di antara kita yang tidak pernah menzhalimi dirinya?" Rasulullah berkata, "Maksudnya tidak seperti itu. Tidakkah kalian mendengar nasihat Luqman kepada anaknya, 'Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya, mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezhaliman yang besar.'"⁷⁵

Luqman menggandengkan nasihatnya tentang penyembahan kepada Allah semata dengan (nasihat untuk) berbakti kepada orangtua.

Firman Allah ﷻ,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَنَحْنُ عَلَىٰ وَهَبٍ

⁷⁵ Bukhârî, 4.776, Muslim, 124, dan Ahmad 1/494.

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orangtuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah.

Mujāhid berkata, "Kesulitan karena lemahnya anak (yang baru lahir itu)."

Qatādah berkata, "Kerja keras di atas kerja keras."

'Athā' al-Khurasānī berkata, "Keadaan lemah yang bertambah-tambah."

Makna ayat di atas sejalan dengan firman Allah ﷻ lainnya.

وَقَطَنَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. (al-Isra' [17]: 23)

Firman Allah ﷻ,

وَقِصَّةً فِي غَامِئِينَ

Dan menyapikannya dalam usia dua tahun.

Mengasuh dan menyusunya setelah dilahirkan selama dua tahun.

Hal ini seperti firman Allah ﷻ dalam ayat lain,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. (al-Baqarah [2]: 233)

Ibnu 'Abbās dan ulama lainnya menyimpulkan bahwa masa hamil yang paling minimal adalah enam bulan. Karena dalam ayat berikutnya, Allah berfirman, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh."

Lantas pada ayat yang lain Dia berfirman,

حَتَّىٰ تَكُونَ أُمَّةٌ حُرَّةً وَأَوْصَلَكَ كُرْبًا ۚ وَمَثَلُ الْوَالِدِ اللَّائِيْمُونَ شَهْرًا

Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapikannya selama tiga puluh bulan. (al-Ahqaf [46]: 15)

Allah ﷻ mengingatkan tentang pengasuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya; keletihannya, kepayahannya begadang malam dan siang; dalam rangka mengingatkan anak untuk bersikap ihsan kepada ibunya yang mendorongnya lebih lanjut untuk berbuat baik dan mendoakan sang ibu.

Dikarenakan hal inilah, dalam ayat lain Allah ﷻ berfirman,

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." (al-Isra' [17]: 24)

Firman Allah ﷻ,

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَهَ الْكَافِرِينَ

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.

Jika kamu bersyukur kepada Allah ﷻ dan berbakti kepada kedua orangtuamu, maka Allah ﷻ pasti memberikan ganjaran yang sempurna kepadamu.

Firman Allah ﷻ,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya.

Sekalipun kedua orangtuamu berupaya sekeras-kerasnya membuatmu mengikuti agama (syirik) mereka, maka janganlah mengabdikan mereka.

Firman Allah ﷻ,

وَصَاحِبَيْهَا فِي الدُّنْيَا صِرَافًا ۗ

Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.

Akan tetapi, kamu tetap berkewajiban berinteraksi dengan keduanya di dunia dengan baik serta berbuat baik kepada keduanya.

Firman Allah ﷻ,

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ

Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku.

Ikutilah jalan orang-orang beriman yang selalu kembali kepada Allah ﷻ.

Firman Allah ﷻ,

لَّمْ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Di Hari Kiamat, tempat kembali kalian hanya kepada Allah ﷻ. Dia akan meminta pertanggungjawaban terhadap seluruh amalanmu.

Sa'ad bin Abi Waqqāsh berkata, «Ayat ini, 'Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya,' diturunkan berkenaan dengan kejadian yang aku alami. Aku adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibu. Ketika aku masuk Islam, ibuku berkata, 'Wahai Sa'ad, hal baru apa ini yang aku lihat kamu melakukannya! Kamu harus meninggalkan agama barumu ini atau aku akan berhenti makan dan minum sampai mati. Akibatnya, nantinya kamu akan dicela orang-orang karena sikapmu kepadaku. Kamu akan dipanggil orang, 'Wahai pembunuh ibunya.'»

Aku pun menjawab, "Wahai ibu, jangan lakukan itu. Sesungguhnya, aku tidak akan meninggalkan agama ini dengan sebab apapun." Ibukupun mulai mogok makan dan minum sehari semalam hingga ia terlihat kepayahan. Di hari kedua, ia kembali melanjutkan aksi mogok makan dan minumannya, sehingga semakin kepayahan.

Di hari ketiga, ia masih tetap tidak mau makan dan minum hingga fisiknya menjadi sa-

ngat lemah. Tatkala aku melihat realitas itu, aku berkata, 'Wahai ibuku, sekiranya engkau memiliki seratus nyawa, lalu keluar satu persatu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama ini dengan sebab apapun juga. Jadi, jika engkau masih mau makan, makanlah. Namun, jika tidak ingin makan, tidak apa-apa! Akhirnya, sang ibu pun mau kembali makan.

Wasiat Luqmān lainnya kepada anaknya agar kita mengikuti dan turut mengamalkannya adalah firman Allah ﷻ,

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

(Luqmān berkata), "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti.

Sesungguhnya, kezhaliman atau kesalahan, meski hanya sebesar biji sawi, lalu biji itu terletak di dalam sebuah batu besar atau di pojok langit atau bumi, niscaya Allah ﷻ tetap menghidirkannya di Hari Kiamat; ketika Dia meletakkan timbangan keadilan untuk menghisab amal. Dia pun memberi ganjaran terhadap pekerjaan (yang sangat kecil) itu.

Ayat lain yang memiliki makna serupa,

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۚ وَكَلَّمَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ

Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekali pun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahalanya). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan. (al-Anbiya' [21]: 47)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat *Dzarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat *Dzarrah*, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (az-Zalzalah [99]: 7-8)

Firman Allah ﷻ,

إِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ خَبِيْرٌ

Sesungguhnya, Allah Mahahalus, Mahatefti.

Allah ﷻ Mahalembut; tidak ada satupun hal yang bisa luput dari pengamatan-Nya. Meski bagaimanapun tersembunyi dan kecilnya sesuatu, ia tetap tidak akan luput sedikitpun dari-Nya. Tidak ada satupun benda di langit dan di bumi, meskipunnya sebesar biji sawi, yang luput dari pantauan-Nya. Allah Maha Mengetahui aktivitas semut di tengah malam yang gelap gulita.

Makna dari firman-Nya, "Dan berada dalam batu": bahwa sekiranya ada sebutir biji sawi yang sangat kecil, lalu diletakkan di dalam batu, niscaya Allah ﷻ tetap akan mengeluarkan dan memperlihatkankannya dikarenakan kehalusan ilmu-Nya.

Wasiat Luqmán lainnya untuk anaknya adalah seperti difirmankan Allah ﷻ,

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَسَاءْتَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Wahai anakku! Laksanakanlah shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Wahai anakku, dirikanlah shalat sesuai dengan batasan, rukun, dan waktu-waktunya. Perintahkanlah pada perbuatan yang baik. Cegahlah kemungkaran sesuai dengan kadar kemampuanmu. Serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Ketahuilah, seseorang yang menjalankan aktivitas amar *ma'ruf* dan *nahi munkar* pasti akan menghadapi berbagai gangguan dari

manusia. Dan ia harus sabar menghadapinya. Ketahuilah, bersabar dalam menghadapi gangguan manusia termasuk salah satu perkara yang diwajibkan.

Firman Allah ﷻ,

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong)

Janganlah menyombongkan diri sehingga meremehkan hamba Allah ﷻ lainnya. Jangan pula membuang muka ketika seseorang berbicara kepadamu atau kamu berbicara kepada mereka sebagai ekspresi penghinaan dan keangkuhanmu terhadap mereka. Akan tetapi, bersikap lembutlah dan hadapkan wajahmu ke arah mereka.

Ibnu 'Abbás ؓ berkata, "Janganlah menyombongkan diri hingga memandang remeh hamba Allah ﷻ lainnya. Jangan pula membuang muka ketika salah satudari mereka berbicara kepadamu."

Zaid bin Aslam berkata, "Janganlah berkata-kata sambil memalingkan mukamu."

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Mujáhid, Ikrimah, Sa'íd bin Jabir, adh-Dhahhak, dan Ibnu Zaid."

Ibrahim an-Nakh'iy berkata, "Janganlah teralu melebarkan mulut dalam berbicara."

Dari berbagai pendapat di atas, yang lebih kuat adalah pendapat Ibnu 'Abbás dan ulama lain yang sependapat bahwa makna "*ash-sha'*" adalah berlaku sombong dan merendahkan orang lain.

Ibnu Jarir ath-Thabariy berkata, "Asal kata "*ash-sha'*" adalah suatu penyakit kulit yang menyerang leher unta atau kepalanya, sehingga organ tersebut menjadi rusak. Kondisi ini disamakan dengan kondisi seseorang yang menyombongkan diri."

Tentang makna tersebut, dalam sebuah syair dari Amrú bin Huyay at-Taghlabiy disebutkan,

وَأَنَّا إِذَا الْخَبَرَ صَعَرَ خَدَّهُ ... أَقْبْنَا لَهُ مِنْ مِثْلِهِ نَتَقُونَا

Apabila seorang yang sombong memalingkan mukanya (dalam berbicara), maka kami akan (memaksanya) meluruskan mukanya itu sehingga menjadi lurus.

Firman Allah ﷻ,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh.

Janganlah berjalan dengan sikap angkuh, sombong, congkak, dan keras kepala. Jika kamuberbuat demikian, Allah ﷻ pasti membencimu dan tidak menyukaimu. Sebab, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Allah tidak menyukai semua orang angkuh dan menyombongkan diri serta congkak kepada orang lain.

Ayat lain yang memiliki makna serupa,

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَأَنْ تُعْرَقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. (al-Israa' [17]: 37)

Firman Allah ﷻ,

وَالْعَصِيدَ فِي مَشْيِكَ

Dan sederhana dalam berjalan.

Berjalanlah dengan sederhana (pertengahan); tidak terlalu pelan dan terseok-seok atau terlalu cepat tergesa-gesa. Namun, berjalanlah dengan sikap pertengahan dari keduanya.

Firman Allah ﷻ,

وَأَعْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ،

Dan lunakkanlah suaramu.

Janganlah berlebih-lebihan dalam berbicara dan terlalu mengangkat suara, padahal tidak ada faedahnya.

Firman Allah ﷻ,

إِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْوَابِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.⁷⁶

Keledai lah yang biasanya mengeraskan suaranya. Padahal, suaranya adalah suara yang paling buruk.

Mujahid dan lainnya berkata, "Sesungguhnya, suara yang paling jelek adalah suara keledai. Memang, celaan maksimal yang diberikan pada seseorang yang mengeraskan suara lebih dari keperluan disamakan dengan keledai dari segi kerasnya volume ringkikannya. Walaupun begitu, orang itu sebenarnya juga dibenci oleh Allah ﷻ."

Penyerupaan sikap demikian itu dengan keledai sebetulnya mengandung makna pengharaman sikap tersebut dan celaan yang sangat keras terhadapnya.

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, "Jika kalian mendengar kokok ayam jantan, mahonlah karunia dari Allah ﷻ. Sebaliknya, jika kalian mendengar ringkikan keledai, mahonlah perlindungan kepada Allah ﷻ dari gangguan setan. Sebab, ketika itu, si keledai sedang melihat setan."⁷⁶

Demikianlah nasihat-nasihat Luqmân kepada anaknya. Nasihat-nasihat itu sangat berguna. Kaum Muslim dituntut untuk mengikuti jalan Luqmân ini. Nasihat-nasihat ini dapat ditemukan dalam kisah yang dipaparkan al-Qur'an tentang Luqmân.

⁷⁶ Bukhârî, 3.303, Muslim, 2.729, Abu Dawud, 5.102, Nasâ'i, Riwayat al-Ya'qub wa al-Qalîb, 944, dan Ibnu Abi Syaibah 10/420.

Lampiran 2

Dokumentasi Kegiatan Penelitian

1. Perpustakaan Markaz Al-Ittihad Bandung

2. Perpustakaan Kabupaten Bandung

Lampiran 3

Surat Izin Penelitian

STAI DARUL QALAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

Jalan Raya Kresek - Gandaria Km.1, Tamiang, Gunung Kaler, Tangerang - Banten, Pos 15834
Telp. 081511095694, Email: dqstai@gmail.com, Website: www.staidq.ac.id

Nomor : 01/STAIHQ/V/2026
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.
Khadim Markaz Al-Ittihad Bandung
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk proposal skripsi mahasiswa program Strata-I Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia yang bekerja sama dengan STAI Darul Qalam Tangerang tersebut di bawah ini;

Nama : Pipih Ratnasari
NIM SUI : 1000408
NIM DIKTI : 222301122
Judul Skripsi : ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM QS. LUQMAN AYAT 12-19 DALAM PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KASTIR
Tempat penelitian : Markaz Al-Ittihad Bandung
Lama Penelitian : 3 bulan

Untuk keperluan tersebut di atas, kami mohon agar yang bersangkutan dapat diizinkan mengunjungi Markaz Al-Ittihad Bandung guna mencari bahan-bahan penelitian. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian permohonan dari kami. Atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Tangerang, 22 Mei 2026

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Drs. H. Abdurrahim, MA